

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Eléments d'information sur l'U. R. S. S. post-stalinienne : Des transfuges soviétiques parlent</i>	1
<i>L'U.R.S.S. et le Droit international....</i>	6
<i>Moscou et l'Allemagne</i>	7
<i>A propos des effectifs ouvriers du P. C.F. Où Le Monde falsifie par omission</i>	8
<i>A propos de l'affaire Olasso</i>	10

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>La V^{me} Conférence des Syndicats C.G.T. d'Algérie</i>	10
<i>Le « sang nouveau » de Zachariadis..</i>	14

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Difficultés économiques et recul des élections en Tchécoslovaquie.....</i>	16
<i>L'économie soviétique au premier semestre 1954</i>	18
<i>Lénine, la paysannerie chinoise et Mao Tsé Toung</i>	22
<i>La Mandchourie entre Pékin et Moscou</i>	23

Éléments d'information sur l'U.R.S.S. post-stalinienne

Des transfuges soviétiques parlent

CHACUN jour des transfuges soviétiques rejoignent le monde libre, poussés par des motifs divers mais où se retrouve toujours ce thème principal : « je ne pouvais plus vivre là-bas ». L'occasion nous ayant été donnée de rencontrer un certain nombre d'entre eux, qui avaient franchi la ligne de démarcation postérieurement à la mort de Staline, nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant de poser à des gens de catégories sociales diverses un certain nombre de questions tendant à déterminer les réactions et l'attitude de la population, aussi bien après la mort de Staline que devant un certain nombre de décisions soviétiques intervenues depuis. Nous n'avons pas choisi des personnes particulièrement informées, cherchant simplement à savoir par leur réponse, par la façon dont ils comprenaient les questions, par leurs silences, par leurs réactions de tous ordres, quelle pouvait être la réaction moyenne des couches populaires dont ils étaient d'authentiques représentants, avec cependant cette importante distinction que pour eux le problème du choix s'est posé, qu'il leur a fallu y réfléchir, méditer leur fuite, et d'une façon ou de l'autre, exposer leur propre vie lorsqu'ils ont trouvé leur propre réponse.

Les gens auxquels nous nous sommes adressés sont les suivants : l'un était instructeur politique

dans un groupe d'aviation stationné en Allemagne orientale. Enfant de troupe, il a été incorporé à l'âge de quinze ans, est entré dans les Jeunesses Communistes, puis a été accepté au Parti. Il a fait la guerre. Il avait le grade de lieutenant et faisait partie de l'immense machine de propagande chargée d'endoctriner les recrues et même ses collègues.

Notre deuxième interlocuteur est un sous-officier des Transmissions, incorporé en 1952, et qui a choisi la liberté en 1953. Il est né en Sibérie où il a vécu jusqu'en 1950. Il se préparait à la carrière d'ingénieur-électricien, spécialisé dans la radiophonie. Les deux autres étaient de simples soldats, l'un et l'autre paysans, l'un d'Ukraine, l'autre de Russie. Incorporés en 1952 tous deux, le premier faisait partie des troupes stationnées en Autriche, l'autre en Allemagne orientale. L'un et l'autre ont gagné l'Ouest au printemps 1954. Notre dernier interlocuteur, enfin, était d'origine différente, avec une formation politique beaucoup plus accentuée et peut-être considéré comme apportant l'expression d'une fraction de la population soviétique qui n'est pas négligeable la fraction concentrationnaire. Fils d'émigrés russes, ayant reçu la nationalité allemande, il a suivi les cours des Universités allemandes dont il est diplômé. Officier dans la Wehrmacht, il a

été fait prisonnier sur le front de Roumanie en 1944, et a subi dès lors les diverses pérégrinations des prisonniers allemands en U.R.S.S. Il a été libéré en 1953. Il a été emprisonné à de multiples reprises. Il a même fait quelques années de camp de concentration pour avoir refusé de participer au Comité Antifasciste qu'installaient les Soviétiques dans les camps de prisonniers de guerre. Bien entendu, ses origines russes ne furent pas connues, car il avait pris soin de changer d'identité. Sa connaissance du Russe et l'habitude antérieure de manipuler les problèmes politiques, lui permirent tout à la fois de prendre contact avec la population et d'en tirer un certain nombre de conclusions. C'est pourquoi son témoignage peut être considéré comme valable et s'insérer dans le très modeste Gallup que l'on trouvera ci-après.

A tous nous avons posé les mêmes questions. Elles avaient pour objet de rechercher dans quelle mesure des citoyens soviétiques normaux ont été informés et s'intéressent aux « grandes décisions historiques », commentées à des millions d'exemplaires par les journaux et qui font l'objet des multiples discours et exposés des propagandistes politiques, que ce soit dans les syndicats, l'armée ou les organisations de toute sorte.

1. — « Comment vous-mêmes et vos amis, avez-vous réagi au communiqué commun du Plenum du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., du Conseil des ministres et du Praesidium du Soviet suprême en date du 7 mars 1953 ? »

(C'est le communiqué par lequel les autorités soviétiques ci-dessus énumérées annonçaient qu'il y avait lieu de procéder à l'amélioration des conditions d'existence et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour éviter le danger de guerre. Ce communiqué a suivi immédiatement la mort de Staline).

Les deux paysans n'y ont attaché aucune attention. Le concentrationnaire était en prison à ce moment-là et n'en a entendu parler que beaucoup plus tard. L'instructeur politique a reçu l'ordre de lire le communiqué et de le commenter. Pour sa part, son commentaire a consisté à relire à son auditoire l'éditorial de la *Pravda*.

Les réactions de tous ont donc été pratiquement nulles. L'importance du communiqué leur a complètement échappé. Ils l'ont situé dans la série des multiples communiqués précédents. Aucun d'entre eux n'a porté attention à l'annonce qu'il contenait que l'U.R.S.S. serait désormais régie par une direction collective au lieu de l'être par une dictature personnelle. L'instructeur politique pas plus que les autres. De fait, cela n'était pas indiqué expressément par le journal. Comme ce communiqué a paru au lendemain de la mort de Staline, il leur a été demandé comment ils ont réagi à ce moment-là. Tous s'attendaient à la promotion de Molotov. Tous s'attendaient à ce que les choses continuent comme par le passé. Aucun n'a accordé le moindre crédit aux promesses d'amélioration du niveau de vie. Dans les milieux militaires, le bruit a couru que les impérialistes américains allaient profiter de l'occasion pour attaquer l'U.R.S.S. C'est pourquoi l'appel à la vigilance contre le danger de guerre a confirmé la rumeur. Si la radio et le communiqué officiel ont parlé de panique, il n'y en avait pas, en tout cas, dans le pays. Nos interlocuteurs pensent que c'est dans la haute hiérarchie que la panique régnait, mais c'est une idée qui ne leur est venue qu'après leur passage en zone occidentale. Sur le moment, ils ne se sont pas posé de questions, ont évité d'en poser et, d'une façon générale, ne s'intéressaient pas particulièrement au problème. Dans la mesure où leur réponse reflète l'opinion collective intérieure, il semble bien que soit posée dans toute son ampleur la fameuse différence qui existe entre « eux » (les chefs) et « nous » (le peuple). D'une façon générale, les gens pensaient « ILS savent ce qu'ILS font ».

Un peu surpris de l'atonie des réponses, nous avons demandé si vraiment il n'y avait pas eu de réactions populaires, mêmes intimes, à l'annonce de la mort de Staline. C'est alors que les deux transfuges d'origine paysanne ont indiqué que dans leur garnison respective (c'est-à-dire en Autriche et en Allemagne orientale), les jeunes recrues parlaient entre elles de la possibilité de l'abolition des kolkhozes (nous verrons plus loin que l'abolition du système kolkhozien semble faire partie des grandes préoccupations). Tout le monde s'accordait à penser que Staline ne pouvait pas être remplacé par un deuxième Staline mais que la place serait occupée par Molotov ou Bériia. Si personne ne pensait à Malenkov c'est pour une raison aussi curieuse que purement

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

soviétique. « Tous les chefs, nous a-t-il été expliqué, sont des gens qui parlent beaucoup et dont on a publié les œuvres complètes. Comme les discours de Malenkov sont rares, et qu'il n'a jamais rien écrit, il était donc improbable qu'il prenne la direction du régime ».

L'instructeur politique n'était pas sur ce point, mieux renseigné que les autres. Tout ce qu'il a remarqué, après la mort de Staline, c'est que sa dernière brochure sur les problèmes du socialisme a été retirée de la circulation immédiatement après sa mort.

2. — « L'arrestation de Bériia avait été précédée par une série de nouvelles contradictoires. L'une immédiatement antérieure à la mort de Staline, les autres immédiatement postérieures. C'est ainsi que vous, citoyens soviétiques, avez appris : 1°) Qu'il y avait un complot des médecins contre Staline ; 2°) Qu'il n'y avait pas de complot ; 3°) Que le ministre adjoint de la Sécurité avait été arrêté pour avoir violé les droits des gens. Quelles ont été vos réactions et celles de votre entourage ? »

Les réponses ont été plus variées. Il semble que l'événement ait secoué davantage l'opinion.

Réponse de l'instructeur politique. « J'ai été appelé à l'Etat-Major de la Division où l'on m'a donné les consignes. Une bande d'ennemis du peuple venait d'être découverte. Il fallait redoubler de vigilance et, sans aucun doute, « Biei Ievriei » (Il faut f... sur la gueule aux Juifs). C'était la consigne. Mais quand l'annonce est arrivée qu'il n'y avait pas de complot, l'instructeur a été laissé à lui-même. Aussi a-t-il lu le communiqué officiel au cours de la réunion des membres du Parti et des Officiers, sans en sauter une virgule, et sans un mot de commentaire. Aucune question ne lui ayant été posée, il a levé aussitôt la séance. — Et si l'on vous avait posé des questions ? — Dans ce cas, j'aurais dit : « Lisez ce qu'il y a dans le journal ». Il a été pratiquement impossible de savoir si l'instructeur politique avait une opinion personnelle sur l'événement lui-même. C'est qu'en vérité, il n'est peut-être pas facile de se débarrasser d'un état d'esprit acquis au cours de vingt années de dressage.

Réponse des deux paysans. « Nous n'y avons pas fait attention ». L'un d'entre eux, pourtant, s'est demandé ce qui allait advenir de la doctoresse qui avait dénoncé le complot, que l'on avait célébrée comme une héroïne nationale et qui avait été décorée pour ce fait. Il ne s'est pas demandé ce qu'elle allait devenir, mais simplement si elle allait conserver sa décoration.

Réponse du sous-officier des Transmissions. « Quand il y a eu l'annonce du complot, je me suis demandé comment il pouvait se faire qu'il y ait ainsi des conjurés dans les sphères les plus fermées du Kremlin. Quand les médecins ont été libérés, le commissaire politique a fait une grande réunion et s'est contenté, lui aussi, de nous lire le communiqué. Puis il a demandé si quelqu'un avait des questions à poser. Moi, je voulais demander qu'est-ce que tout cela signifiait, mais j'ai gardé ma question pour moi, car je ne voulais pas me faire remarquer. »

Le concentrationnaire était au secret et n'a appris la série d'événements que beaucoup plus tard. (Tandis qu'il a appris la mort de Staline le jour même, mais n'a eu connaissance du décret historique que beaucoup plus tard).

On remarquera que toutes les réponses des ci-

toyens soviétiques de l'époque ne font aucune mention de cette partie du communiqué annonçant que le vice-ministre de la Sécurité était arrêté parce qu'il avait violé le droit des gens. Cette partie du communiqué s'adressait visiblement à d'autres qu'à eux.

3. — « Comment vous et vos amis avez-vous accueilli l'annonce d'une direction collective ? »

Réponse unanime : « Nous étions à l'armée, et dans l'armée, on ne s'occupe pas de ça. » Le concentrationnaire, pour sa part, a entendu partout la même observation : « ILS savent ce qu'ILS font ».

4. — Cette question tendait à déterminer le degré de notoriété de personnages dont les uns sont très connus à l'étranger comme Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine, Joukov, le fils de Staline ; ou dont le nom est répété constamment par tous les journaux de l'U.R.S.S., tels ceux des écrivains Constantin Simonov, Twardovski, Léonide Léonov, ou la poétesse Panova.

Les réponses variaient évidemment suivant la qualité sociale de l'interlocuteur. C'est ainsi que le concentrationnaire les situait tous très exactement et avait pu, malgré la muraille de l'emprisonnement, suivre leur activité.

Les paysans avaient tout juste entendu parler de Malenkov et de Khrouchtchev. Du dernier, ils ne connaissaient que le nom, et « qu'il avait été quelque chose en Ukraine ». Boulganine leur était connu comme ancien ministre de la guerre « mais ce n'est pas un soldat, il ne comprend rien ». Les écrivains leur étaient complètement inconnus. Ils n'ont jamais rien lu d'eux et n'en ont jamais entendu parler. Nous donnerons plus loin ce qui concerne Joukov, dont la popularité est telle que chacun des interlocuteurs avait quelque chose de différent à dire. Nous avons été surpris de constater que Vassili Staline jouissait, lui aussi, d'une grande notoriété. L'instructeur politique connaissait ses états de service de A à Z, « jusqu'au moment où, après la mort de Staline, on n'en a plus entendu parler ». Les trois autres en avaient entendu parler, comme d'un débauché, un ivrogne, un coureur de filles, qui s'amusaient à parcourir les rues au volant de sa voiture en insultant les agents. « Quand on est le fils d'un grand homme, on doit savoir se conduire de façon à ne pas faire honte. Il ne faut pas se montrer comme un voyou ». La réaction indignée des trois hommes d'origine populaire était incontestable, réaction qui n'était pas partagée par l'instructeur politique, plus blasé ou peut-être secrètement solidaire d'un aviateur comme lui. Par ses fonctions, l'instructeur politique était visiblement plus au courant que les autres de personnalités comme Malenkov, Khrouchtchev ou Boulganine. Cependant, c'est seulement vers 1948 qu'il a entendu parler de Malenkov comme d'un dirigeant de premier plan. Jusqu'à la mort de Staline, il ne connaissait à peu près rien de ses discours et activités antérieures. Quand Malenkov est devenu Président du Conseil, tout le monde s'est précipité sur son rapport au XIX^{me} Congrès du Parti « pour avoir quelque chose à dire ». (Ces propos d'un responsable politique, propagandiste professionnel, donnent à penser du soin avec lequel les auditeurs avaient dû

écouter les comptes rendus du XIX^me Congrès dont Malenkov était la vedette).

Quant à Boulganine, l'instructeur pense, comme tous ses camarades de l'armée que, n'étant pas militaire de profession, il ne comprend rien à l'armée et qu'il a particulièrement démontré son incapacité lors des opérations de démobilisation. Il peut faire un ministre de la Défense Nationale plus ou moins acceptable en temps de paix, mais en cas de guerre il faudrait « qu'il passe la main à un autre » probablement à Joukov ou à Vassilievski.

Le rôle de l'instructeur politique était de commenter (et par conséquent d'avoir lu) et de faire lire toutes les œuvres de la littérature contemporaine politique ou de « Bellitristik » (c'est-à-dire se rapportant aux belles lettres).

La bibliothèque de division dont il était chargé de diffuser les œuvres comprenait 18.000 volumes dont 12.000 brochures politiques et 6.000 essais ou romans. Cette abondance de littérature sert davantage la statistique que l'éducation car il l'avoue sans honte qu'il n'a jamais rien lu des écrivains précités (les plus populaires de toute l'U.R.S.S.), mais qu'il a lu, par-ci par-là quelques pages de Léonide Léonov « un jeune écrivain qui a fait son apparition après la guerre » (en réalité Léonov était déjà célèbre avant 1929).

C'est sur le nom de Joukov que le plus grand nombre de renseignements ont été donnés. Tous le tiennent pour un grand soldat. Nous cédonc ici la parole à nos interlocuteurs.

L'instructeur politique connaît de A à Z les états de service du maréchal. Pour lui, si Joukov a été déplacé après la victoire, c'est sur ordre de Staline. Il l'explique par le fait que Joukov aurait tellement pillé l'Allemagne pendant le temps où il était militaire, que cela avait fini par faire scandale. Pour ses collègues comme pour lui, il n'y a pas de doute sur le fait que Joukov prendrait le commandement de l'armée en cas de guerre. Le sous-officier de Transmissions dit que Joukov a été déplacé du temps de Staline parce qu'il avait manifesté des sentiments antisémites. Mais cela ne nuit pas à la popularité du maréchal qui est due d'ailleurs à des raisons toutes différentes, énoncées, elles aussi, et confirmées par les deux interlocuteurs paysans. Dans toute l'U.R.S.S., le bruit court que Joukov, pendant la guerre, aurait demandé à Staline des réformes pour que le peuple soviétique puisse soutenir l'effort de guerre. Ces réformes étaient les suivantes : la liberté pour la religion, la suppression des kolkhozes, la liberté d'expression. Staline l'aurait promis. Mais lorsque la guerre a été terminée, Staline aurait déplacé Joukov parce qu'il ne voulait pas tenir ses promesses. C'est alors que l'instructeur politique a évoqué un bruit qui a fait le tour de l'armée soviétique en Allemagne. Alors qu'il était Haut Commissaire soviétique pour l'Allemagne de l'Est, Joukov aurait reçu une délégation de communistes allemands qui lui aurait demandé son aide pour l'établissement de kolkhozes en Allemagne orientale. Et Joukov de répondre : « Ce n'est pas la peine d'en faire ici puisque l'on va les liquider chez nous ». C'est à la suite de cette réponse que Joukov aurait été rappelé en U.R.S.S.

Comme on le voit, le nom de Joukov, quelle que soit la volonté intime du personnage, est lié dans l'esprit des masses à la disparition du système kolkhozien. Il est symptomatique de constater que celui-ci n'a pas et n'avait pas l'adhésion de recrues paysannes dont la plus ancienne était née cinq ans après l'instauration des kolkhozes et qui ont vécu sous ce régime, sans aucun contact avec une influence étrangère quelconque. Il est non moins visible que l'opinion soviétique

assez amorphe lorsqu'il s'agit de l'attitude et des actes des dirigeants, ne l'est plus du tout dès l'instant qu'il s'agit du système kolkhozien.

Toutes nos questions antérieures cherchaient à déterminer quelle pouvait être la réaction d'éléments-types des classes populaires soviétiques en fonction de problèmes ou d'événements et de gens que l'Occident considère comme importants mais dont on a pu voir qu'ils n'étaient pas tellement primordiaux par rapport à l'opinion publique soviétique elle-même. Les autres questions plus particulières, traitent de sujets qui peuvent être considérés comme secondaires en Occident et importants en U.R.S.S. même. Là aussi, on verra que les réponses n'étaient pas celles que l'on pouvait attendre.

5. — « Quelle était l'opinion au sujet de l'amnistie ? »

Le concentrationnaire, directement intéressé avec ses confrères par la question, a su dès le départ que cela était pour lui sans intérêt puisque les paragraphes du code d'instruction concernant les délits politiques étaient exclus de l'amnistie. Celle-ci ne touchait que les éléments criminels. Mais là aussi c'était du bluff car les criminels, astreints à la résidence forcée, ont été récupérés à peu près tous et réincarcérés dans un délai variant entre trois semaines et six mois. L'instructeur politique ne s'est pas intéressé à la question et s'est contenté de lire le communiqué officiel et le commentaire de la *Pravda*. Les trois soldats d'origine paysanne et les gens avec qui ils en ont parlé (dans la mesure où la chose les intéressait et elle les intéressait peu) étaient et sont encore contre l'amnistie. A quoi bon libérer les bandits qui sont des criminels invétérés et dont la conduite en liberté est telle qu'il faut les réemprisonner presque tout de suite.

✱

Une autre question portait, puisque nous avions affaire à des gens venant de l'armée, sur les événements du 17 juin 1953, auxquels ils ont participé ou dont ils ont entendu parler de très près. Tous les témoignages concordent sur le fait que les soldats soviétiques ont reçu l'ordre de s'apprêter au combat « parce que les fascistes allemands venaient de se soulever avec l'aide des impérialistes américains ». Le bruit courut même que la guerre mondiale commençait. Assez vite, cependant, les soldats soviétiques s'aperçurent qu'ils avaient affaire à une masse populaire désarmée et d'origine ouvrière. (Et ce fut l'origine psychologique du départ vers l'Ouest de l'instructeur politique deux mois plus tard). Cependant, la découverte de l'origine ouvrière des manifestations ne modifia pas l'hostilité des troupes soviétiques envers les Allemands. Leur état d'esprit était le suivant : « Ces gens-là vivent dix fois mieux que nous. Ils ont un confort et un niveau de vie que personne, chez nous, ne connaît. Comment peuvent-ils se révolter ? »

6. — « D'après vous, quel est le pourcentage des partisans du régime en U.R.S.S., le pourcentage des ennemis, le pourcentage des indifférents ? »

Là aussi, toutes les réponses concordèrent, jusques et y compris celle du concentrationnaire. On peut compter qu'il y a en gros, en U.R.S.S., 10 % de communistes fanatiquement attachés au régime, 10 % de gens hostiles, et activement hostiles (mais la plus grande partie se trouve en

prison ou dans les camps). En ce qui concerne les 80 % restant, mis à part un pourcentage insignifiant de gens réellement indifférents, on se trouve devant une masse de gens passivement hostiles. Ils ont conscience de leur impuissance. Ils ne sont pas d'accord avec le régime mais ils ne font et (dans les circonstances présentes) ne feront rien contre lui car ils attendent leur délivrance d'une intervention extérieure. Leur raisonnement serait à peu près le suivant : « Nous sommes contre la guerre, mais si celle-ci doit avoir lieu, qu'elle ait lieu le plus tôt possible, car nous ne recommencerons pas comme en 1941 et nous ne défendrons pas les communistes ».

A une question concernant la diffusion éventuelle d'une littérature antisoviétique au sein des masses, la réponse fut partout la même. Une telle littérature n'existe pas en U.R.S.S. Aucun des interlocuteurs n'a eu l'occasion de lire ou même d'entendre parler de quoi que ce soit dans ce genre. Seul le sous-officier de Transmissions a pu entendre des émissions radiophoniques en provenance du monde libre. Il les a appréciées médiocrement, estimant toutefois que les émissions de la B. B. C. étaient plus « objectives », et par conséquent portaient mieux que celles de la Voix de l'Amérique. Une conclusion nette s'impose : il n'y a aucune littérature clandestine d'importance en U.R.S.S., car celle-ci n'est même pas connue des concentrationnaires.

Par contre, la situation est toute différente au sein des troupes en garnison hors de l'U.R.S.S. Les émissions radiophoniques sont écoutées et commentées. Les tracts et les journaux circulent. Cependant, tout le monde se méfie terriblement. Et les commentaires ne se font que de bouche à oreille et avec des interlocuteurs très sûrs car on a terriblement peur des provocateurs.

7. — « Estimez-vous que quelque chose ait changé depuis la mort de Staline ? Quels ont été ces changements ? Pour votre part, quelles réformes désirez-vous ? »

Là aussi, réponses unanimes. Il n'y a pratiquement rien de changé entre le peuple et le gouvernement depuis que Staline est mort. C'est toujours, sans Staline, la voie stalinienne. Personne ne croit dans aucune des promesses gouvernementales. Mais tout le monde espère qu'un jour ou l'autre, les choses vont changer. Tout le monde reste indifférent à tout, passif, hostile. On ne croit pas à ce que racontent les journaux. On espère. Sur le plan matériel, cependant, une différence certaine : « Il y a du pain. Les gens mangent à leur faim ». Quant aux réformes envisagées, l'unanimité se fait sur une réponse unique : « La suppression des kolkhozes ».

Remarques

Telles sont, fidèlement rapportées, les réponses de citoyens soviétiques ordinaires, absolument pas préparés aux questions, et comme on l'a vu, aussi apolitiques que possible, sans en excepter l'instructeur politique qui donnait l'impression de ne pas pouvoir s'évader du personnage-perroquet pour lequel il a été formé.

Il en ressort une évidente apathie. Malgré des années de préparation politique quotidienne, des rabachages incessants, des réunions quasi permanentes, des films, des pièces, des livres, des journaux, des émissions radiophoniques, toutes dirigées dans le même sens, la masse s'est réfugiée dans une telle carapace d'indifférence muette que toutes les décisions et promesses gouver-

nementales glissent sur elle comme la pluie sur l'ardoise. Cette masse amorphe n'est cependant pas résignée. Nos interlocuteurs ont confirmé ce que des milliers d'interrogatoires de transfuges indiquaient déjà et ce que l'enrôlement des prisonniers de guerre russes, par centaines de milliers, dans l'armée Vlassov au sein de la Wehrmacht témoignaient : la masse soviétique s'ébranlera le jour où elle croira à la possibilité d'un changement dont la suppression des kolkhozes sera le premier signe. Quel que soit le sentiment que l'on ait sur la question, il est incontestable que la *prochaine révolution* russe passera par la suppression de la propriété collective, sous quelque forme que ce soit.

Il est aussi une autre conclusion. Nous avons limité notre enquête à des gens simples. Le pourcentage des transfuges laisse apparaître cependant que ce ne sont pas les gens simples qui choisissent l'Ouest, mais au contraire une certaine élite, des privilégiés du régime qui ont beaucoup à perdre et rien à gagner sur le plan matériel en choisissant la liberté. Le cas le plus typique est peut-être celui d'un jeune officier soviétique, directement issu de l'aristocratie du régime. Son père était haut magistrat dans la M. V. D. Sa mère appartenait à une famille de directeurs d'usines. Dès sa naissance, il a eu bonne et gouvernante, automobile à sa disposition, appartement confortable et villa l'été. Il a fait des études supérieures et a été successivement pionnier, komsomol, membre du Parti. Au lieu de faire un service militaire ordinaire, il a été officier dès le départ dans les troupes spéciales de la M. V. D. Il était attaché à un service politique intéressant : la rédaction d'un bulletin d'informations d'après les écoutes radiophoniques étrangères. Une carrière brillante et toute tracée s'ouvrait donc devant lui. Cependant, lorsqu'il était komsomol, il a fait partie des groupes d'agitation politique chargés de la propagande électorale à Léninegrad. Pour la première fois de sa vie, il a eu l'occasion de voir des ouvriers authentiques. Il a été épouvanté de leurs conditions de vie. Il a cherché dans Marx, Engels, Lénine et Staline les réponses aux questions qu'il se posait. Et c'est parce qu'il ne les a pas trouvées qu'il a, après plusieurs années de réflexion, choisi l'Ouest en pleine connaissance de cause.

Cet homme, encore jeune, et tous les jeunes gens soviétiques de sa catégorie qui ont pris la même décision que lui, forment déjà une puissante avant-garde. Celle-ci est foncièrement — et la plupart du temps, consciemment — solidaire de la lignée révolutionnaire russe ininterrompue qui part des dékabristes (les conjurés de 1825) pour aboutir aux camps de concentration soviétiques, pour ceux qui n'ont pas eu de chance, ou à la liberté, pour ceux qui ont pu utiliser les circonstances du moment.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'U.R.S.S. et le Droit international

S'IL est indispensable de suivre au jour le jour les manœuvres de la diplomatie soviétique et de découvrir à chaque tournant ses objectifs masqués par un langage qui ne cesse de faire des dupes, il est tout aussi fondamental de connaître les principes et les règles juridiques dont s'inspire officiellement l'attitude de l'U.R.S.S. sur le plan du Droit international. Cette connaissance est d'autant plus nécessaire que d'innombrables hommes d'Etat occidentaux n'ont que trop tendance à prendre l'Union soviétique pour un Etat « comme les autres », à l'instar de ces politiques aveugles qui, en politique intérieure, considèrent le parti communiste comme un parti « comme les autres ». Pour éviter les pièges communistes sur le plan de la politique intérieure, il faut savoir à quelle doctrine obéissent les partis communistes ; pour ne pas se laisser duper par la diplomatie soviétique, il importe de connaître la doctrine qui guide le Kremlin sur le plan des relations internationales telles qu'elles sont sanctionnées par le Droit international.

Il vient de paraître un livre qui expose cette doctrine d'une manière quasi exhaustive (1). L'auteur de cet ouvrage de 324 pages, M. Ivo Lapenna, réunit toutes les qualités pour présenter le sujet avec un maximum de compétence et d'autorité. Ancien professeur de Droit international public à l'Université de Zagreb, M. Lapenna joint à ses connaissances théoriques une expérience pratique incontestable, puisqu'il a plaidé voici plusieurs années, devant la Cour internationale de Justice au nom du gouvernement yougoslave. Dans un ouvrage précédent (2), il avait déjà défini les problèmes juridiques que pose en général l'existence d'un nombre croissant d'organismes internationaux. Cette fois-ci, il s'attaque aux conceptions soviétiques elles-mêmes, et il les analyse en remontant jusqu'à la révolution bolchéviste de 1917 et aux idées que Marx et Engels se faisaient du Droit et de l'Etat.

Dans le cadre de notre Bulletin, il est impossible d'analyser un ouvrage d'une telle ampleur et d'une telle richesse. Aussi devons-nous nous borner à quelques indications pour le recommander à nos membres et pour en montrer la valeur. Après avoir donné un bref aperçu de la position de Marx et d'Engels dont le bolchévisme prétend se réclamer, M. Lapenna constate (pp. 33, 59, 127) que la doctrine actuelle des Soviétiques en matière de Droit est « en contradiction flagrante avec les conceptions de Marx et d'Engels ». Entrant ensuite dans le vif du sujet, l'auteur montre — en se fondant sur une documentation surabondante et en produisant d'innombrables citations des auteurs soviétiques les plus en vue ainsi que des textes officiels — toute la duplicité du jeu moscovite dans les relations internationales. Il le fait avec une froide objectivité, avec une si visible volonté d'éviter tout reproche de parti pris, que cette impartialité elle-même prend l'allure d'un réquisitoire. Les citations qui suivent permettront de s'en rendre compte.

(1) Ivo Lapenna, *Conceptions soviétiques de droit international public*, préface de Mme Suzanne Bastid, professeur à la Faculté de Droit de Paris. (Editions A. Pedone, Paris 1954).

(2) Ivo Lapenna, *Aktualaj Problemoj de la nuntempa Internacia Vivo* (Problèmes actuels de la vie internationale contemporaine, Rotterdam 1952, en esperanto).

« La lutte et la collaboration entre les Etats, écrit M. Lapenna (pp. 161-165), dans la mesure où elles provoquent la création du Droit, se manifestent dans les sources formelles. La doctrine soviétique estime que la convention internationale et la coutume internationale sont les deux sources formelles principales du Droit international. Toutefois, se conformant là aussi aux intérêts de la politique soviétique extérieure, la doctrine attache une importance beaucoup plus considérable au Droit conventionnel qu'au Droit coutumier... Korovine précise l'opinion de Vy-chinski en disant que la convention internationale ne possède ce rôle primordial que « lorsqu'elle représente des déclarations libres de la volonté des Etats contractants dans une pleine égalité ». La porte reste ainsi ouverte à toute éventualité. »

M. Lapenna cite ensuite cette autre déclaration du juriste soviétique Korovine :

« En ce qui concerne la coutume internationale, l'Etat soviétique, tout en ne refusant pas son application, ... la limite quand même à celle des normes coutumières qui ne se trouvent pas en contradiction avec la conscience juridique socialiste et qui sont universellement reconnues, c'est-à-dire reconnues en tant que telles également par l'Etat soviétique. »

En ce qui concerne le problème de l'intervention et de la non-intervention, l'auteur écrit (p. 242) :

« F. Kojevnikov avait écrit en 1948 « qu'il faut souligner que la science soviétique du Droit international condamne énergiquement l'intervention des Etats dans les affaires intérieures d'autres Etats, surtout l'intervention armée ». Or, le même auteur disait quelques pages plus loin « qu'il faut souligner » que la diplomatie soviétique ne conçoit pas le principe de non-intervention d'une façon « abstraite-dogmatique », qu'elle n'est pas pour la « non-intervention absolue » et contre toute intervention dans toutes les circonstances. Au contraire — écrivait Kojevnikov — elle est loin de tout cela. Ainsi, la doctrine soviétique a gardé deux attitudes différentes, voire opposées, à l'égard de l'intervention. Elle est « en principe » contre toutes les formes d'intervention à l'exception de celles qui répondent aux buts de la politique soviétique et qui sont susceptibles, d'ailleurs, d'être qualifiées différemment. »

Même ambiguïté en ce qui concerne l'annexion et le plébiscite. « Le plébiscite est admis, dit M. Lapenna (p. 247), dans le principe comme un moyen propice pour justifier les échanges de territoires, mais à la condition qu'il soit entièrement libre... Evidemment, le plébiscite n'est pas un plébiscite si le vote n'est pas entièrement libre. Aussi cette condition n'aurait-elle aucun sens et serait-elle parfaitement superflue s'il existait un accord sur ce que signifie en réalité « vote populaire libre ». Des exemples cités par la doctrine soviétique on peut se rendre compte de ce que celle-ci comprend par cette expression. Ces exemples sont le rattachement de l'Ukraine occidentale à la R. S. Ukrainienne, ainsi que de la Biélorussie occidentale à la R. S. Biélorusse en 1939 « conformément à la volonté de la population, exprimée lors du vote populaire libre »... Dans tous ces cas il ne s'agissait pas — selon la

doctrine soviétique — d'annexion, même pas d'annexion « permise » dans l'intérêt de la majorité de la population, mais d'un plébiscite à l'égard duquel la doctrine soviétique, comme le dit Dourdénevski, a une attitude positive. A la différence de ces plébiscites, « les plébiscites dans les pays bourgeois en règle générale ne démontrent pas — toujours selon Dourdénevski — la volonté populaire véritable. »

Quant à la notion de souveraineté nationale, M. Lapenna cite (p. 222) cet avis du juriste soviétique L. Ratner :

« Nous utiliserons également les anciennes notions dans ce but [affaiblir l'adversaire]. Pre-

nons, par exemple, le principe de souveraineté qui n'est pas du tout un principe socialiste, mais que nous soutenons néanmoins parce qu'il nous aide à mobiliser les forces des peuples opprimés dans la lutte commune contre l'impérialisme et qu'il est un important slogan dans la lutte de libération nationale en Orient. »

Ces quelques citations ne peuvent donner qu'une idée faible et imparfaite de la valeur et de l'importance de l'ouvrage du professeur Lapenna. Son intérêt pour les spécialistes du Droit international ne fait aucun doute. Mais il devrait être avant tout le livre de chevet de tous les hommes d'Etat et de tous les diplomates occidentaux.

Moscou et l'Allemagne

TOUTES les manœuvres de la politique sino-soviétique, qu'il s'agisse de la conférence de Genève, de la lutte contre l'intégration européenne ou du voyage des chefs travaillistes en Chine, font ressortir avec clarté trois objectifs immédiats du communisme sur le plan mondial : isoler les Etats-Unis de leurs alliés sur tous les continents, assurer l'expansion du communisme en Asie et maintenir le vieux continent dans un état permanent de faiblesse, grâce à l'exploitation des antagonismes nationaux et au travail de sape des partis communistes et de leurs auxiliaires.

Or, pour ce qui est de l'Europe, c'est en Allemagne qu'est toujours aux yeux des dirigeants soviétiques, le nœud du problème, et c'est donc leur attitude à l'égard de l'Allemagne qu'il convient d'examiner.

Les dirigeants soviétiques tirent l'essentiel de leur force diplomatique d'une stratégie conçue à long terme. Aussi est-il nécessaire, pour comprendre la politique soviétique dans un domaine donné, de remonter aux origines et d'en esquisser le développement. Inversement, on se condamne à ne rien comprendre à cette politique ou à la mal comprendre si l'on ignore les lignes générales.

L'Allemagne a toujours été au centre des préoccupations soviétiques en Europe, depuis la fondation du Parti bolchevik, il y a plus d'un demi-siècle, jusqu'à la dernière note soviétique et le plan Molotov.

Pour Lénine et ses compagnons, l'Allemagne, d'avant 1914, était le pays porteur du message socialiste, l'annonciateur de la révolution prolétarienne. Tout ce qu'on qualifiait de « marxiste » avait son origine et sa force directrice en Allemagne ; tous les théoriciens du socialisme scientifique étaient d'Allemagne, le prolétariat le plus conscient était également celui de l'Allemagne, qui possédait le parti ouvrier le plus fort en Europe et dans le monde.

Lorsque en 1914, la social-démocratie allemande devint « social-patriote », Lénine n'hésita pas à la condamner ; mais bientôt après, il saluait avec enthousiasme, l'apparition du *Spartakusbund* (Mouvement de Spartacus) et l'action révolutionnaire de Karl Liebknecht ; l'Allemagne resta pour lui l'espoir de la révolution prolétarienne. Même après le coup de force victorieux d'Octobre, il considérait toujours comme

provisoire le rôle dirigeant russe dans le mouvement révolutionnaire en Europe. Lors de la fondation de l'Internationale communiste en 1919, il fit décider que le siège serait placé provisoirement à Moscou, mais que dès l'instauration des Soviets à Berlin, l'Internationale communiste s'y installerait. Au congrès constitutif, tous les orateurs bolcheviks, Lénine, Trotski, Boukharine prononçaient leur discours en allemand. Le seul qui ne sut pas l'allemand, Staline, se taisait. Aux congrès qui suivirent, la question allemande fut au centre de tous les débats.

Les tentatives révolutionnaires de 1919, de 1921 et de l'automne 1923 en Allemagne se soldèrent par des échecs toujours plus cuisants. Il fallut bien se rendre compte que la Révolution n'éclaterait pas tout de suite en Allemagne, et cette constatation, jointe à d'autres considérations, détermina le premier grand « tournant » de la politique de Moscou au cours des années 1921-23. Au lieu d'annoncer la disparition immédiate du capitalisme, on proclama qu'il était entré dans une « consolidation provisoire ». En conséquence, les relations avec les Etats capitalistes furent rétablies et les partis communistes reçurent comme directive la constitution du front unique. La lutte n'était pas abandonnée. Mais, puisque le capitalisme, pour le moment, ne pouvait pas être renversé par la violence révolutionnaire, il fallait d'abord l'affaiblir, en exploitant ses contradictions. En 1924 Staline alors au début de son ascension politique personnelle, enseignait que ces contradictions revêtaient trois formes principales de contradiction : entre le capital et le travail, contradiction entre les Etats vainqueurs et vaincus, contradiction enfin entre les pays impérialistes et coloniaux ou semi-coloniaux.

Dans le cadre de cette nouvelle tactique, l'Allemagne conserva la première place dans les préoccupations des Soviets pour ce qui était de l'Europe, non à cause de son mouvement communiste incapable de déclencher la révolution, mais parce qu'elle était en Europe le pays le plus important parmi ceux qui pouvaient servir à l'aggravation des contradictions entre les pays vainqueurs et les pays vaincus.

Ainsi s'expliquent le traité de Rappalo, les accords commerciaux et la coopération de l'Etat-major de la Reichswehr avec les généraux rouges. Cette politique, commencée avec la République de Weimar, se poursuivit sous Hitler, sous d'autres formes, pour aboutir au pacte germano-soviétique, qui réalisa le rêve de la stratégie so-

viétique : non seulement maintenir l'antagonisme entre l'Allemagne et les démocraties occidentales, mais le pousser jusqu'au conflit armé.

A la fin de la dernière guerre, les dirigeants soviétiques se sont trouvés en présence de deux Allemagnes ; l'Allemagne orientale et l'Allemagne occidentale. Leur ligne de conduite fut vite arrêtée : l'Allemagne orientale serait soviétisée, quant à l'Allemagne occidentale, après l'échec de la politique quadripartite qui eût donné à l'U. R.S.S. un droit de regard sur les zones allemandes de l'Ouest, il fut décidé qu'on empêcherait son intégration dans le bloc occidental en provoquant des antagonismes entre elle et les nations démocratiques.

Depuis 1950, c'est-à-dire depuis les premiers pas vers l'intégration de l'Allemagne occidentale dans le bloc occidental, on s'est souvent demandé en Occident si l'U.R.S.S. accepterait de sacrifier son satellite allemand pour empêcher l'intégration de l'Allemagne occidentale au bloc atlantique. Tout récemment, les champions de la « co-existence », à commencer par *Le Monde*, suppliaient le Kremlin de faire au moins un geste conciliant en Allemagne orientale et aider ainsi ceux qui préconisent une conférence à quatre sur l'« unification de l'Allemagne ». Moscou, par la *Pravda* et par l'interview de Grotewohl leur a répondu clairement. Aucune concession n'a été consentie aux adversaires de la C.E.D. pour les aider à vaincre, en partie parce que les dirigeants soviétiques pensaient que la communauté européenne était condamnée d'avance, mais aussi parce qu'ils n'ont aucune intention de renoncer volontairement au satellite allemand de l'U. R.S.S. Il est arrivé aux Soviets d'abandonner des partis communistes étrangers, comme en Allemagne en 1933, ou même des forces militaires communistes, comme en Azerbeïdjan en 1946, mais il n'y a pas la moindre chance que les Soviets fassent la même chose avec un satellite et encore moins quand il s'agit de l'Allemagne orientale où sont stationnées de fortes unités de l'armée rouge. Les Soviets ne se décident pas à quitter l'Autriche, ce qui serait une bien petite concession. A plus forte raison n'abandonneront-ils pas un pays intégré politiquement, économiquement et militairement au bloc soviétique.

Dans la pensée des dirigeants soviétiques, l'unification des deux Allemagnes, ne signifie nullement l'abandon de l'Allemagne de l'Est. Ils songent seulement à se servir de cette unification pour étendre l'influence communiste vers l'Allemagne de l'Ouest. La procédure que Moscou propose est d'ailleurs assez explicite : un gouvernement provisoire, composé des dirigeants

des deux Allemagnes actuelles, serait formé, qui prendrait des mesures propres à assurer les élections démocratiques, lesquelles n'auraient lieu qu'après le retrait des troupes d'occupation (les Soviétiques restant présents sous la forme des organisations communistes allemandes).

Que Moscou se garde bien d'accepter qu'on procède à des élections libres en Allemagne Ouest et Est, avant de constituer un gouvernement, tout le monde en comprend la raison. Mais il faut également se rappeler que les propositions soviétiques ne sont pas sans précédent. Il avait été décidé à Yalta, à l'initiative soviétique, que les Trois Grands « aideraient les peuples libérés à former les gouvernements compris de tous les éléments démocratiques de la population » et un chapitre concernant la Pologne montrait comment ce principe devait être appliqué. Venait ensuite le paragraphe concernant l'organisation des élections libres. Le résultat fut la transformation de la Pologne en satellite soviétique.

La même méthode devait être appliquée en Chine à la fin de la guerre. La délégation communiste qui avait Chou En Lai à sa tête agissait à Tchoung-King où elle faisait même paraître un journal communiste, mais l'inverse n'existait pas à Yenan. Le gouvernement d'« union nationale » ne fut pas formé, mais les Américains se désintéressèrent de la Chine. Une condition essentielle était ainsi réalisée, et la conquête du pays par les communistes en fut grandement facilitée.

S'ils souscrivaient aux propositions du Kremlin pour l'unité allemande, les occidentaux devraient attendre les résultats d'autrefois : absents de l'Allemagne, ils regarderaient sans pouvoir agir, sa soviétisation progressive, qui se ferait sans l'accord de la population, par les méthodes efficaces et brutales, que les communistes ont appliquées dans tous les gouvernements de front national depuis celui de l'Espagne républicaine.

La politique soviétique à l'égard de l'Allemagne occidentale répond à l'unique souci d'empêcher l'intégration de ce pays dans le bloc occidental. Si l'Allemagne était intégrée politiquement et militairement dans le monde occidental, il y aurait alors en face de l'Europe soviétique opprimée une seule Europe unie et libre. La politique soviétique de l'exploitation et de l'aggravation des contradictions serait rendue infiniment plus difficile. Aussi, les communistes tendent-ils tous leurs efforts pour faire échouer les plans occidentaux. C'est pourquoi, Moscou préférerait même une armée nationale allemande plutôt qu'une armée allemande dans le cadre européen. La raison en est simple : avec l'armée nationale allemande, l'exploitation des contradictions est possible, alors qu'avec une armée intégrée elle n'est plus.

A propos des effectifs ouvriers du P.C.F.

Où « Le Monde » falsifie par omission

VEUT-ON un exemple de plus des procédés qui ont cours à la rédaction du *Monde* et du soin qu'on y apporte à servir la propagande communiste et la politique soviétique, au détriment s'il le faut de la conscience professionnelle et même de la plus élémentaire objectivité ? Qu'on se reporte avec nous à deux numéros du *Monde*, ceux du 7 mai et des 6-7 juin 1954. On y trouvera ce qu'il faut bien appeler une *falsification*

par omission et sur un sujet qui n'est pas sans importance, puisqu'il s'agit de l'influence que le parti communiste exerce sur le monde ouvrier.

Voici ce qu'écrivait Marcel Servin dans un article intitulé « La cellule d'entreprise, forme

essentielle d'organisation du Parti ». (L'Humanité, 6 mai 1954).

« ... Un sondage, portant sur 105.776 adhérents du Parti montre que 23.887 seulement sont organisés dans les cellules d'entreprises, soit 22 %. Certes, il y a, parmi ces 105.776 camarades, des paysans, des intellectuels, des commerçants et artisans, des retraités qui ne peuvent prendre place dans des cellules d'entreprises. »

Et plus loin :

« Sur 105.776 adhérents dont nous parlons ci-dessus, on compte 40.370 ouvriers d'industrie et 10.665 cheminots, travailleurs de l'éclairage et des P.T.T. et 3.273 ouvriers agricoles. Ces trois catégories de membres du parti représentent donc un peu plus de 50 % des adhérents dont nous avons étudié les professions. »

Enfin, dernière remarque extraite du même article :

« Le nombre de jeunes adhérents du Parti est trop faible. Sur plus de 100.000 adhérents, 11.000 seulement ont moins de 25 ans. »

Le 7 mai, le *Monde* résumait pour ses lecteurs, en dernière page, l'article de M. Servin. La place nous manque pour reproduire complètement ce qu'il en retenait. On comprend qu'il ne l'ait pas retenu en entier. Mais du moins, aurait-il pu trouver la place de reproduire les chiffres que nous avons cités plus haut. Or, le rédacteur du *Monde* n'en retenait qu'une partie, ceux qui figurent dans le troisième de nos extraits et concernant le vieillissement des effectifs du parti. Il passait les autres sous silence, et il ne disait pas un mot de la désaffection des ouvriers à l'égard du parti que ces chiffres traduisent.

Était-ce par inadvertance, ou parce qu'il n'avait pas saisi l'intérêt de ces informations, de ces aveux ? Avec beaucoup d'indulgence, on pouvait le croire.

Mais un mois plus tard, au 13^{me} congrès du P.C., Marcel Servin présentait un rapport que l'*Humanité* du 5 juin reproduisait dans ses grandes lignes.

On y lisait — nous avons déjà cité ces textes, mais nous voulons y revenir, pour mieux faire ressortir les procédés des journalistes du *Monde* :

« Fin 1953, sans qu'entrent en ligne de compte les fédérations de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, le parti comprenait environ... 2.562 sections et 19.219 cellules ; celles-ci se décomposent comme suit : 8.143 cellules locales, 5.924 cellules rurales et 5.152 cellules d'entreprises. »

« Au 21 mai 1954, l'administration centrale du Parti avait délivré 506.250 cartes et 2.536.000 timbres. »

Plus loin, on trouvait :

« Sur 153.163 talons de cartes d'adhérents examinés, on compte 58.657 ouvriers d'industrie et des arsenaux, soit 38 %. Certes, il faut ajouter à ces 58.657 camarades les communistes des trois grands services publics : cheminots, gaz et électricité et P.T.T. et les ouvriers agricoles. Mais on ne peut pas être satisfait de la composition sociale de notre parti... »

« Une deuxième remarque, toujours à propos du sondage effectué. On découvre que, dans le Parti, 11 % seulement de nos adhérents ont moins de 25 ans et 29 % ont plus de 50 ans... Le Parti a grand besoin de renforcer ses rangs par l'adhésion de dizaines de milliers de jeunes. »

Et enfin :

« D'après un sondage effectué sur 93.733 camarades syndiqués à la C.G.T., 23.177, soit près de 26 % ne sont pas syndiqués... A la campagne, 50 % de nos camarades paysans ne sont pas syndiqués à la C.G.A. »

A son tour, et vraisemblablement en s'appuyant sur le numéro de l'*Humanité* que nous venons de citer, le *Monde* rendait compte, dans son numéro du 6-7 juin du congrès communiste. Or, tout ce qui concerne la désaffection ouvrière était passé sous silence. On n'en trouvait trace ni dans l'article de Raymond Barillon, ni dans les extraits du rapport de Servin, ni (ce qui est un comble) dans le tableau où se trouvaient récapitulés les chiffres fournis par Servin.

Ce tableau était ainsi composé :

« Les Effectifs du Parti et sa Composition. M. Marcel Servin a précisé qu'au 21 mai 1954 l'administration du Parti communiste avait délivré 506.250 cartes et 2 millions 536.000 timbres. »

« Fin 1953, sans compter les fédérations de la Guadeloupe et de la Réunion, le parti comprenait 2.562 sections et 19.219 cellules : 8.143 cellules locales, 5.924 cellules rurales et 5.152 cellules d'entreprises. En ce qui concerne les adhérents, 11 % seulement ont moins de 25 ans, et 29 % ont plus de 50 ans. Enfin, sur 96.733 camarades syndiqués à la C.G.T., 23.177, soit près de 26 % ne sont pas syndiqués. A la campagne, la C.G.A. ne compte que 50 % des militants communistes. »

Il n'est plus permis de douter : c'est volontairement que les rédacteurs du *Monde* cachent à leurs lecteurs ce qui est un des faits les plus curieux et les plus importants de la réalité politique et sociale présente. Le parti communiste « s'embourgeoise » non seulement dans ses cadres, mais dans sa masse. Les ouvriers se détournent de lui, et ceux qui y adhèrent composent seulement un peu plus du tiers de ses effectifs. Bref, les ouvriers se trouvent en minorité au sein du parti de la classe ouvrière.

Quel intérêt les rédacteurs du *Monde* ont-ils à cacher cela ? Est-ce qu'on ne pourrait pas tirer argument de l'embourgeoisement du parti communiste pour aider sa propagande dans certains milieux ? Sans doute, mais l'esprit du temps est ainsi tourné que l'avantage qui résulterait pour le parti de cette constatation serait moindre que les déboires dont il lui ferait courir le risque. Le parti recrute aujourd'hui parmi les intellectuels et dans la bourgeoisie, ou, s'il n'y recrute pas des adhérents, il y gagne des sympathies, parce qu'il passe pour exprimer les opinions des travailleurs de l'industrie, pour être tenu par eux comme le défenseur naturel de leurs intérêts et le porteur de leurs espérances. Or, après un siècle de propagande socialiste et syndicaliste, il suffit d'invoquer la classe ouvrière — une classe ouvrière dont on se fait l'idée la plus mytique — pour que la discussion devienne inutile et que tout soit justifié : la bouche qui prétend parler au nom du prolétariat a d'avance partie gagnée. Un sentiment des plus honorables a pris à la longue la forme d'un fétichisme à la fois ridicule et dangereux, et c'est à ce fétichisme que le parti communiste doit le plus clair de sa force en dehors du monde ouvrier.

♦♦

Les données numériques fournies par Marcel Servin autorisent à présenter une hypothèse plausible sur la composition sociale du parti.

Même en supposant que les sondages dont par-

lait le secrétaire à l'organisation n'aient porté que sur une portion des effectifs (alors qu'à notre avis, les nombres avancés concernent l'ensemble des « talons » rentrés au 31 mars ou au 30 avril pour l'un, au 30 avril ou au 31 mai pour le second), on peut admettre qu'ils fournissent une image exacte de la composition du parti. La seule objection valable serait que les ouvriers reprennent leur carte plus lentement que des adhérents appartenant à des catégories sociales financièrement plus à l'aise. Or, on voit qu'à un mois de distance, la proportion des ouvriers d'industrie demeure la même : 38 %. Il est donc permis de supposer que les proportions tirées des données contenues dans l'article du 6 mai sont valables pour l'ensemble des effectifs, et notamment pour les effectifs sur lesquels a porté le second « sondage ».

Nous ferons une seconde supposition. C'est que les 93.733 camarades « syndicables » à la C.G.T. dont parlait Servin au Congrès non seulement figurent parmi le 153.163 adhérents dont il est question, mais constituent la totalité des « syndicables » contenus dans les 153.163.

Si ces deux suppositions sont fondées, la composition sociale du parti communiste serait la suivante :

Syndicables à la C.G.T.....	61 %
Ouvriers d'industrie	38 %
S.N.C.F., P.T.T., E.D.F.	10 %
Ouvriers agricoles	3 %
Autres syndicables	10 %
Non syndicables à la C.G.T.	39 %

Parmi les ouvriers industriels, il semble que figurent les travailleurs des entreprises nationalisées à caractère industriels (mineurs, métallurgistes de chez Renault, etc.) et les employés. Le gros des « autres syndicables à la C.G.T. » doit être constitué par des fonctionnaires et des agents des services publics. Enfin, les non syndicables à la C.G.T. sont des intellectuels, des étudiants, des paysans (syndicables à la C.G.A.), des artisans, des commerçants, des industriels, etc...

A propos de l'affaire Olaso

LA suite de l'étude parue en supplément de notre n° 113 (1-15 juillet 1954) sous le titre : « Un stalinien-type : La mort troublante de Joaquin Olaso Piera et de Dolores Garcia Echevarrieta, nous avons reçu une lettre d'un de nos lecteurs qui se déclare en mesure d'affirmer que, depuis son entrée en France en février 1939 jusqu'à son arrestation par les Allemands en novembre ou décembre 1942, J. Olaso a « travaillé » à Paris dans les services du N.K.V.D.

Selon le même correspondant, il est permis de penser qu'Olaso révéla à la police allemande la véritable identité de Joseph Miret, non par inadvertance ou par imprudence, mais de propos délibéré, pour débarrasser le parti d'un militant en dissidence ouverte avec la politique de l'Internationale.

En effet, après le pacte germano-soviétique, J. Miret combattit le nouveau cours imposé par Staline aux partis communistes. Selon lui, si les intérêts de l'Etat soviétique obligeaient Staline à s'entendre avec Hitler, cette politique ne pouvait convenir à l'ensemble de l'Internationale, et notamment au parti espagnol qui s'était trouvé en lutte armée avec Hitler, qui avait aidé le général Franco à remporter la victoire. Joseph Miret estimait donc (et il en existe des documents écrits) que l'I. C. ne devait pas obliger les partis à se soumettre à une politique dictée par les intérêts de l'Etat soviétique, mais leur laisser au

contraire une large autonomie dans la définition de leur politique.

Le cas de J. Miret se trouvait aggravé du fait qu'à l'inverse des principaux chefs communistes espagnols qui avaient fui en Amérique, il était demeuré en France, ce qui accroissait son prestige auprès des militants qui comme lui n'avaient mis que les Pyrénées entre eux et les autorités espagnoles. Ce prestige personnel s'ajoutant à l'autorité qu'il devait à sa fonction (au début de la guerre, il avait été nommé de Moscou responsable principal du Parti Socialiste Unitaire de Catalogne en France) donnait du poids à l'opposition qu'il faisait à la politique imposée par Moscou.

On peut donc penser qu'Olaso révéla l'identité de Miret que les services allemands gardaient prisonnier sans savoir qui il était dans le triple espoir 1° de « liquider » définitivement un militant dangereux, 2° d'exploiter la mort de ce « fractionniste », et d'en faire un martyr de la cause, 3° de retrouver sa liberté personnelle pour prix de sa délation.

Si telle fut sa pensée, les services allemands déjouèrent son projet en envoyant Miret et Olaso en camp de concentration. Miret y trouva la mort. Mais Olaso ne parvint pas à cacher sa mauvaise action. D'où, à sa libération, sa « mort politique », et après quelques années d'une vie cachée, sa mort dramatique.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

La V^{ème} Conférence des Syndicats C.G.T. d'Algérie

DANS la brochure luxueuse éditée par le Comité de Coordination des Syndicats Confédérés d'Algérie (C.G.T.) à l'occasion de la V^{ème} Conférence Algérienne des Syndicats (tenue à Alger du 24 au 27 juin 1954), on lit à la page 3 :

« Constitué depuis 1946, le Comité de Coordination a vu son rôle grandir dans la lutte.

« Face à une Confédération Générale du Patronat Algérien, la nécessité impérieuse d'un organisme de direction du mouvement syndical algérien, capable de jouer son rôle, s'est affirmée.

« Certes, de graves insuffisances se sont manifestées dans le fonctionnement du Comité de Coordination élu à la Conférence qui, étant un

appareil un peu trop lourd, ne s'est pas réuni régulièrement. Son rôle a surtout été joué par le bureau, qui a fonctionné régulièrement.

« Nous devons à la vérité de dire que tous ses membres n'ont pas toujours pris conscience de leurs responsabilités et apporté au bureau tout leur concours. »

Les raisons d'un retard

Cette petite manifestation d'auto-critique est trop incomplète. Son auteur s'est gardé de dire pourquoi, contrairement aux statuts du Comité de Coordination qui prévoient la réunion d'une Conférence Algérienne des Syndicats tous les deux ans, la 5^{me} Conférence se tient 4 ans et 5 mois après celle de janvier 1950. Encore semble-t-il que si les dirigeants du Parti communiste Algérien avaient été libres d'agir, il n'y aurait pas eu de conférence en 1954.

Nous avons eu l'occasion de dévoiler quelques aspects de la lutte que mène le Parti communiste algérien contre les nationalistes algériens (du M.T.L.D.) pour conserver la direction du mouvement revendicatif tant politique que syndical.

Toutes les occasions ont été bonnes aux militants communistes pour éliminer, sur ordre, de la tête des syndicats et des unions, locales ou départementales, les militants nationalistes. Ces derniers semblent avoir abandonné la lutte depuis plusieurs mois. (Exactement depuis les tractations occultes menées entre la direction de la C.I.S.L. et la direction parisienne du M.T.L.D.). Ils conservent quelques postes de direction au sein de la C.G.T., postes qui sont pour eux surtout des postes d'observation et que la C.G.T. leur conserve uniquement pour démontrer aux travailleurs algériens que la C.G.T. possède aussi des dirigeants nationalistes. Comme on voit, on joue au plus fin.

Il semble donc que les communistes algériens aient attendu d'être certains de conserver la direction de la C.G.T. pour tenir leur 5^{me} conférence. Bien entendu, il ne s'est pas trouvé un seul congressiste pour demander des explications sur un tel retard antistatutaire, auquel se sont ajoutées des remises successives.

Remises successives

Le bureau du Comité de Coordination des Syndicats d'Algérie (C.G.T.) après sa réunion des 9 et 10 janvier 1954 publiait, en effet, un communiqué ainsi rédigé :

« Le Comité de Coordination des Syndicats Confédérés d'Algérie réuni les 9 et 10 janvier 1954 fixe la 5^{me} Conférence Algérienne des Syndicats aux 9-10-11 avril à Alger. »

Une telle conférence est l'équivalent d'un Congrès confédéral. Elle nécessite une préparation sérieuse, l'envoi des rapports à tous les syndicats, la parution régulière d'articles dans l'organe syndical de la C.G.T. en Algérie *Le Travailleur Algérien*. Or, ce modeste communiqué mis à part (et publié le 12-1-54), rien ne parla plus de la tenue des assises syndicales algériennes, ni dans le *Travailleur Algérien*, ni dans *Liberté*, l'organe communiste. Quelques responsables de syndicats essayèrent timidement de protester contre cette carence. Ils n'obtinrent aucune précision. La presse syndicale ne parla que de la grève de 24 heures du 28 avril. Quelques mauvais esprits profitèrent d'une réunion de cadres syndicaux pour obtenir confirmation de la tenue de la 5^{me} conférence. On leur a à peine répondu. André Ruiz qui dirige le Comité de Coordination

et qui est aussi membre du Comité central du Parti communiste algérien, a déclaré que le bureau du Comité de Coordination avait commis l'erreur de ne pas tenir compte — dans la fixation de la date — de la proximité du 1^{er} mai, ce qui aurait empêché les responsables syndicaux de préparer sérieusement la grande journée revendicative. Ruiz se gardait bien de dire que c'était précisément lui qui, le 9 janvier avait proposé les dates des 9-10 et 11 avril pour la tenue de la Conférence.

Le 11 mai le *Travailleur Algérien* publiait en manchette, le slogan suivant « *Vers la Conférence algérienne des Syndicats des 17-18-19 et 20 juin* » : Un très court article confirmait ces dates et précisait :

« Pour le financement de la 5^{me} conférence, le Comité de Coordination a édité des billets de soutien de 20 francs qui sont dans tous les syndicats. La préparation de la grève de 24 heures et du 1^{er} mai a retardé la diffusion de ces billets. »

Ainsi, ce serait pour des raisons financières que la Conférence ne s'était pas réunie et l'on sait en effet que la subvention de la C.G.T. promise pour mars n'avait pas été versée et que seul un récent voyage de Ruiz à Paris avait permis le renflouement des caisses algériennes. Ajoutons que le communiqué fixant la tenue de la 5^{me} Conférence algérienne a été rédigé par le seul Ruiz, en dehors de toute réunion du bureau du Comité de Coordination.

Le 11 mai, la préparation de la Conférence commença. Toutes les semaines, le *Travailleur Algérien* publia un article d'un membre du Comité de Coordination. Mais le 25 mai, les lecteurs de la feuille cégétiste, lisaient non sans étonnement, sous la plume de Dahmane Guessoum, les lignes suivantes :

« Un événement très important dans l'histoire du Mouvement Ouvrier de notre pays. La 5^{me} Conférence Algérienne des Syndicats des 24-25-26 et 27 juin à Alger. »

Ainsi, sans aucun préavis, c'était un nouveau retard. Mais cette fois, on avait souci des lecteurs. Après l'article, un tout petit nota :

« Le Bureau du Comité de Coordination a décidé le report de la 5^{me} Conférence aux 24-25-26 et 27 juin, en raison de la réunion du Comité Confédéral de la C.G.T. et de la Conférence des Syndicats contre la C.E.D., assises auxquelles participent les syndicats d'Algérie. »

Au moins, il ne peut y avoir de confusion. Bien avant la lutte revendicative des travailleurs d'Algérie, bien avant « *la grande misère des Travailleurs de la Terre* », ce qui importe aux dirigeants syndicalistes communistes d'Algérie, c'est la lutte contre la C.E.D. Bien entendu, il n'y eut aucune protestation. Les syndicats acceptèrent cette nouvelle date sans discussion.

Les frais de la Conférence

Le 1^{er} juin, Jean Odievre, secrétaire de la Commission financière de préparation écrit dans le *Travailleur Algérien* :

« Près de 400 délégués venus de tous les coins d'Algérie, participeront aux travaux de la 5^{me} Conférence Algérienne des Syndicats, 400 délégués qui seront nourris, hébergés, et dont le voyage, pour certains coûtera fort cher. A cela

viendront s'ajouter les frais de Congrès et de sa préparation.

« D'après les premières estimations, ces dépenses seront de l'ordre de 2 millions. Pour couvrir ces frais, des billets de soutien sont placés parmi les travailleurs, car les ressources du Comité de Coordination qui sont constituées par une ristourne de 2 francs par timbre syndical ne lui permettent pas d'assurer une telle dépense.

« La réussite matérielle de cette conférence dépend donc essentiellement du placement des billets de soutien. »

C'est exact. Il faut beaucoup d'argent pour réunir 400 délégués. Mais, le même jour, dans le même numéro du 1^{er} juin du *Travailleur Algérien*, Kaidi Lakhdar, secrétaire du Comité de Coordination annonçait le départ pour Genève d'une délégation « traduisant les sentiments et la volonté des travailleurs algériens ». Kaidi Lakhdar ne précisait pas si les bulletins de soutien à 20 francs serviraient à payer les frais de voyage Alger-Genève et retour des 7 délégués d'Algérie. D'ailleurs, personne ne lui demanda.

Les débats

L'ordre du jour était le suivant :

1° — La lutte des travailleurs algériens pour leurs revendications économiques et sociales, les libertés syndicales et démocratiques et la paix, contre le régime d'exploitation coloniale.

Rapporteur : Kaidi Lakhdar.

2° L'unité de la classe ouvrière et le renforcement de nos syndicats, conditions essentielles et gages de ses victoires.

Rapporteur : Ruiz André.

3° — La grande misère des travailleurs de la terre et l'union de combat des ouvriers des villes et des champs.

Rapporteur : Oudjina Driss.

De plus, on devait examiner une modification aux statuts concernant le titre de l'organisme de direction des syndicats algériens, ainsi que le rapport de trésorerie.

Que dire des assises elles-mêmes, sinon qu'elles se déroulèrent suivant le processus habituel aux congrès communistes ?

Malgré le malaise qui plane sur le mouvement syndical communiste depuis deux ans en Algérie, malgré le non-renouvellement des cartes, malgré l'obstruction systématique de l'opposition nationaliste, pas un seul syndiqué n'osa venir à la tribune protester contre la carence, pourtant dénoncée à l'occasion de diverses réunions de cadres syndicaux, des dirigeants du Comité de Coordination. Et pourtant, au bureau sortant, figurait un permanent appointé de la région de Blida du M.T.L.D. et mis par ordre au sein de l'organisme de direction de la C.G.T., Oudjina Driss.

Il est vrai que la C.G.T. et la F.S.M. avaient fait tout le nécessaire pour que la querelle latente ne s'exprime pas à la tribune. Tous les travaux de la conférence furent pratiquement dirigés par des « invités » pour qui manœuvrer de telles assises n'est qu'un jeu. Il y avait là Giuseppe Casadei, représentant la F.S.M. qui mit l'accent sur le côté politique du mouvement syndical en glorifiant les dockers d'Alger :

« La lutte des travailleurs algériens est connue du monde entier grâce, avant tout, à la lutte

héroïque des dockers pour la paix au Viet-Nam. Récemment on m'a parlé de cette lutte en Italie, en Suède, en Norvège. Cette lutte honore le mouvement ouvrier et syndical algérien et aussi le mouvement international. »

Ce fut ensuite Marcel Dufriche, de la Commission Administrative de la C.G.T. qui déclara :

« Il faut ajouter la volonté de participer toujours davantage au combat du peuple algérien pour la liberté, ses aspirations nationales et la paix, contre la répression et pour l'amnistie de toutes les victimes de l'oppression colonialiste.

« Ce sont des objectifs justes, à la portée du mouvement syndical algérien et capables de provoquer la mobilisation de toutes les énergies pour leur réalisation. »

Bassidou Gueye, secrétaire du Comité de Coordination des Syndicats d'Afrique Occidentale et du Togo salua :

« les travailleurs algériens qui luttent courageusement pour de meilleures conditions de vie, de travail, pour le respect des libertés syndicales, pour l'indépendance nationale et la paix. »

Enfin Hassen Sadaoui, président de l'Union Syndicale des travailleurs de Tunisie, (organisation rivale de l'U.G.T.T., adhérent à la C.I.S.L. et dont l'influence est faible à côté du syndicalisme destourien) se déclara :

« extrêmement impressionné par la Conférence de l'Union Générale des Syndicats Algériens (C.G.T.), par sa composition sociale et nationale il est apparu clairement combien votre organisation syndicale est représentative de la classe ouvrière de l'Algérie. »

Ainsi, obéissant à un mot d'ordre, tous les orateurs représentant les organisations invitées mirent l'accent sur la lutte nationale menée par le syndicalisme communiste algérien, à côté de laquelle la lutte revendicative semble compter bien peu. Ce mot d'ordre avait été clairement rappelé la veille de la Conférence dans une adresse de la F.S.M. lue à l'ouverture des travaux et qui devait en guider le déroulement. Voici ce que disait ce « message » :

« Les nombreuses actions engagées par les travailleurs algériens au cours de ces dernières années et les victoires qu'ils ont remportées, mettent une fois de plus en évidence que l'unité d'action des travailleurs est le gage de tous succès vers la réalisation des revendications essentielles de la classe ouvrière.

« Les travailleurs algériens, dans leur lutte pour l'indépendance nationale, la démocratie et la paix ont toujours été soutenus par les travailleurs du monde et par la F.S.M. »

C'est encore Marcel Dufriche qui, analysant dans l'hebdomadaire communiste *Liberté* du 1^{er} juillet 1954, les résultats de la 5^{me} Conférence des Syndicats Algériens, écrit :

« Les militants qui pendant quatre jours ont travaillé avec sérieux et optimisme étaient heureux de l'excellente besogne accomplie. Il était évident qu'au terme de cette Conférence, ils avaient la certitude d'avoir forcé de nouvelles armes pour lutter contre l'exploitation colonialiste, la misère, l'oppression, pour aller de l'avant vers la liberté et l'indépendance.

« Ils étaient heureux et fiers des résultats, et surtout d'avoir su répondre à la volonté des travailleurs, exprimée avec force dans de nombreux

ses interventions des délégués : renforcer toujours davantage l'unité du mouvement syndical algérien. »

Le problème de l'unité

La grande préoccupation des dirigeants communistes en Algérie, c'est de maintenir ce qu'ils appellent l'unité, l'unité sous le contrôle du Kominform. Ils craignent de voir la lutte « nationale » en Algérie leur échapper. Tous les travaux de la 5^{me} Conférence syndicale étaient dominés pas une seule idée, éviter, à tout prix, la constitution d'une Centrale syndicale musulmane dirigée par les nationalistes du M.T.L.D. et rattachée à la C.I.S.L., c'est-à-dire le pendant, pour l'Algérie de ce qu'est en Tunisie l'U.G.T.T. Tout ce que font, tout ce qu'écrivent les leaders communistes de la C.G.T. en Algérie est dirigé contre cette menace. Reprenons la brochure éditée à l'occasion des travaux de la 5^{me} conférence. Au chapitre III, on lit :

« En fait, par ses organismes algériens, notre mouvement syndical se détermine lui-même, fixe son orientation, ses objectifs, élit ses dirigeants dans ses congrès et conférences propres.

« Notre participation indépendante à tous les congrès et manifestations ouvriers internationaux, l'élection de trois membres du Comité de Coordination au Comité exécutif et au Conseil général de la F.S.M. en sont des témoignages supplémentaires.

« La C.G.T., par sa lutte anti-impérialiste intransigeante, a acquis une immense influence dans tous les pays coloniaux et en particulier en Algérie.

« Les travailleurs algériens considèrent, à juste titre, notre affiliation à la C.G.T. comme une aide à leur combat, et au mouvement syndical.

« Elle est un moyen de lutte et le ciment de l'unité entre tous les travailleurs. Notre coopération étroite et fraternelle avec la C.G.T. nous permet de mieux coordonner notre action contre nos exploiters communs et de puiser dans l'expérience des luttes de la classe ouvrière française, et de ses dirigeants, de précieux enseignements.

« Ce sont les raisons pour lesquelles les dirigeants de la C.I.S.L. en agents zélés des capitalistes, afin de jouer leur rôle de scissionnistes, essaient de nous en détacher.

« Ce lien solide de solidarité, librement consenti, ne peut que nous inciter à renforcer encore nos capacités de direction du mouvement syndical algérien.

Reprenons encore l'article cité plus haut de Dufliche dont nous extrayons le passage suivant :

« Il est incontestable que la note dominante de cette Conférence, c'est l'affirmation que l'unité est le bien le plus précieux des travailleurs, qu'elle est indispensable aussi bien au succès de leurs revendications qu'à la satisfaction des légitimes aspirations du peuple algérien.

« Affirmation offensive en ce sens que les délégués ont exprimé leur résolution de combattre toutes les manœuvres de division qui pourraient être tentées par les ennemis des travailleurs, car tout un chacun sait bien que le mouvement ouvrier n'est jamais à l'abri des attaques des scissionnistes. En Algérie, comme ailleurs, les agents de la C.I.S.L. ne sauraient enregistrer sans réagir les progrès constants de l'unité. »

Enfin dans *Liberté*, André Ruiz, secrétaire général du Comité de Coordination écrivait le 24 juin :

« Il est incontestable que la scission de 1947, dont le but était de permettre l'application du plan Marshall et de la politique de guerre, en particulier contre les mouvements de libération des peuples coloniaux, a fait beaucoup de mal.

« Si les organisations F.O. sont, en Algérie, à peu près inexistantes dans l'industrie et dans le commerce, et faibles même chez les fonctionnaires, elles jettent le trouble chez certains travailleurs en particulier européens, qui tout en souhaitant l'unité, se tiennent à distance des organisations syndicales.

« La C.F.T.C. avec ses dirigeants pratiquant une politique de collaboration ouverte avec le patronat et l'administration, influence chez nous un nombre très restreint de fonctionnaires et d'employés.

« A notre avis, il ne faut pas cependant sous-estimer cet aspect de la scission, et au contraire poursuivre avec persévérance notre action unitaire chez les travailleurs influencés par ces organisations. Mais l'aspect essentiel de l'unité de notre mouvement est celui du renforcement de l'unité de tous les travailleurs algériens, sans distinction, au sein des organisations syndicales C.G.T. Une scission sur ce plan vouerait notre classe ouvrière à l'impuissance la plus totale contre l'exploitation patronale. Si nous sommes conscients de cette vérité, nos ennemis le sont également ; ils ne négligent rien pour tenter de diviser les travailleurs. »

C'est donc en fonction de cette menace sérieuse pour l'influence communiste en Algérie, que l'accent est mis tout particulièrement sur la lutte nationale, malgré l'opposition nette, bien qu'inavouée des syndiqués européens (et même des militants communistes d'origine européenne), hostiles à tout mouvement nationaliste antifrançais.

Pour éviter cette scission la 5^{me} Conférence a décidé de modifier le titre du Comité de Coordination des Syndicats Confédérés (C.G.T.) et de le remplacer par : « Union Générale des Syndicats Algériens (C.G.T.). Ce titre rappelle un peu le nom de la centrale tunisienne communiste (Union Syndicale des Travailleurs Tunisiens). Les délégués, et les invités à la conférence avaient été si bien choisis que la discussion sur ce changement de titre ne dura qu'une demi-heure.

Le nouveau bureau

L'élection du Comité Exécutif de la nouvelle Union Syndicale ne donna pas lieu à grande discussion. Les propositions de la Commission furent adoptées. Ont été élus secrétaires André Ruiz et Lakhdar Kaidi, tous deux membres du Comité central du Parti communiste algérien et Driss Oudjina, permanent du M.T.L.D. pour la région de Blida. Quant au Comité exécutif, il comprend 22 membres dont 20 communistes et 2 nationalistes. C'est probablement là l'unité réservée par les communistes aux nationalistes. Un rédacteur de *Liberté*, écrit, en toute innocence :

« Fraternellement mêlés et rassemblés, leur unité est une chose vivante et palpable. Jusque dans le Comité exécutif élu, elle est réalisée sur les plans ethnique, confessionnel comme politique.

Attitude du M.T.L.D.

D'ailleurs, il ne semble pas que les nationalistes aient voulu lutter pour conserver au sein de la C.G.T. une importance quelconque. La présen-

ce de 2 de leurs militants au sein du nouveau Comité exécutif que les communistes semblent vouloir considérer comme une approbation de leur politique ne doit être considérée que comme une présence d'observation. La preuve de ce détachement des nationalistes, c'est l'article de l'*Algérie Libre* (organe du M.T.L.D.) du 25 juin qui la donne :

« Une large propagande est menée pour la préparation de la 5^{me} Conférence Algérienne des Syndicats C.G.T. »

« Il faut dire qu'il n'y a qu'une partie des travailleurs d'Algérie qui suit de près cette préparation. »

« Si la presque totalité des ouvriers, des employés et des fonctionnaires sont organisés dans les syndicats, il n'en est pas de même pour les masses laborieuses musulmanes. Certes, dans les centres urbains et dans les mines, les travailleurs musulmans sont surtout organisés dans les syndicats C.G.T. Mais ces catégories ne constituent qu'une minorité par rapport à l'ensemble du prolétariat et sous-prolétariat algérien. Ainsi des millions d'Algériens restent inorganisés. »

Nous sommes loin de l'orgueilleuse affirmation de la C.G.T. prétendant qu'elle rassemble sous sa bannière la totalité des ouvriers musulmans. Quant à sa lutte pour une indépendance nationale, le rédacteur nationaliste la rejette aussi inexorablement :

« Le syndicalisme algérien doit d'abord se créer sous son véritable visage, se libérer des obligations extra-algériennes qui lui sont imposées et se pénétrer des véritables aspirations nationales. Ce n'est que dans la mesure où il peut échapper à ces contraintes, en élaborant un programme d'action basé sur les réalités et les intérêts algériens qu'il pourra rallier sous sa bannière les larges masses algériennes qui, actuellement, lui échappent malgré l'exploitation et la domination colonialistes. »

C'est clair. Pour le mouvement nationaliste algérien, la C.G.T. répond à des obligations extra-algériennes. En termes voilés, mais suffisamment explicites, on lui fait comprendre que ses buts n'ont rien de national.

D'ailleurs, s'il fallait une preuve supplémentaire du détachement dont ont fait preuve les dirigeants nationalistes à l'égard de ce que la presse communiste appelle « Un grand événement », il suffirait de constater que malgré les invitations qui ont été lancées à toute la presse « progressiste », seul le journal nationaliste n'a pas été saluer la 5^{me} Conférence.

Il est vrai qu'à cette date les nationalistes algériens avaient d'autres soucis. Ils préparaient leur congrès des 14 et 15 juillet qui devait se tenir à Hornu, à quelques kilomètres de Bruxelles, à quelques kilomètres du siège de la C.I.S.L.

Le « sang nouveau » de Zachariadis

Il a paru à Athènes en juin 1954, sans nom d'auteur, une courte brochure dont nous croyons utile de donner l'essentiel à nos lecteurs. L'exemple grec est trop peu connu en Europe occidentale. On oublie trop qu'un pays proche de nous et auquel nous sommes si indissolublement liés par toute notre culture a été le théâtre et la victime d'une des grandes offensives soviétiques de cet après-guerre. Sans l'héroïsme d'un peuple vaillant, le monde aurait compté une autre démocratie populaire. Il est incompréhensible qu'on n'y songe pas davantage. Nous nous proposons, quant à nous, d'offrir à la méditation de nos lecteurs l'exemple qui nous a été donné par le peuple grec luttant contre le communisme pour sa liberté.

**

La station radiophonique des communistes grecs qui se trouve derrière le Rideau de fer, annonçait le 18 avril que le Comité central du Parti communiste grec s'était réuni « dans le courant » d'avril pour examiner l'« activité des suppléants (1) du Comité central ainsi que les problèmes et les devoirs des organisations du Parti à Athènes, au Pirée et dans le reste du pays », et elle donnait le texte de la décision prise.

Celle-ci souligne le besoin impérieux du parti en « sang nouveau », en membres nouveaux recrutés surtout parmi les jeunes. On s'explique aisément ce besoin urgent de Zachariadis par ces deux faits importants qui ont marqué, ces dernières années, la politique du Parti communiste grec.

(1) Le Comité central se trouvant derrière le Rideau de fer un comité de suppléants s'occupe de l'activité communiste à l'intérieur du pays (N. d. T.).

1°) Zachariadis a gaspillé inutilement et sans ménagement le « sang ancien » du Parti. « Il a joué inconsidérément avec le sang du Parti, comme il avait joué inconsidérément avec le sang du peuple grec » avait déclaré un jour avec beaucoup de franchise Markos Vafiadis, le chef de « l'Armée Démocratique Grecque ».

2°) Le Parti privé de ses anciens cadres et de ses anciens membres, ayant perdu son « ancien sang » à la suite des hémorragies successives imposées par Zachariadis, ne peut pas empêcher sa lente consommation à l'intérieur de la Grèce. Les anciens cadres du Parti ne sont pas disposés à servir aveuglément les intentions anti-helléniques du P.C.G.

Cette décision, écrite sous la dictée du chef du Parti communiste, exprime son amertume de l'attitude des anciens cadres et membres du Parti qu'il menace d'ailleurs d'épuration : « le Comité central, lit-on dans la décision, condamne tous ceux qui, utilisant d'anciens titres et qualités pour se protéger, (c'est ce que fait en ce moment Zachariadis derrière le Rideau de fer. Note de l'auteur) évitent sous divers prétextes et justifications, de se plier à l'unique et indivisible discipline du Parti. »

« Le Comité central du Parti condamne tous ceux, quelle que fût leur qualité dans le Parti, qui refusent ou évitent d'exécuter sans réserve les ordres du Parti. »

« Le Comité central du Parti condamne aussi certains anciens membres et cadres qui, sous le prétexte de travailler indépendamment, ne font rien ou négligent de faire ce que le Parti leur demande aujourd'hui. »

Zachariadis ne s'arrête pas là. Il constate avec regret que parmi les anciens cadres et membres

« règnent l'inertie », la « froideur », les « hésitations », les « doutes », les « inquiétudes ».

Les deux faits que nous avons cités plus haut, à savoir le gaspillage par Zachariadis de « l'ancien sang » du Parti et son impuissance à faire fonctionner avec le sang qui reste l'organisme du Parti, obligent le chef du Parti à se tourner vers les jeunes en demandant d'urgence du « sang nouveau ». Il fait appel aux jeunes en les invitant à serrer les rangs puisque les anciens qui lui restent ont appris à ne pas lui obéir.

Ce que sont devenus les anciens chefs du P.C.G.

Ces mêmes appels aux jeunes, Zachariadis les avait lancés autrefois après le coup d'Etat de décembre pour combler les vides qu'avait provoqués la guerre civile. Alors, pour tenter les jeunes, le chef du Parti communiste leur fit miroiter la perspective d'une carrière politique semblable à celle de la plupart des membres du Bureau politique du Parti qui avaient débuté, jeunes, avec ou avant Zachariadis et avaient atteint les plus hauts sommets.

Zachariadis, dans son discours final, au cours du 7^me congrès du P.C.G. qui a eu lieu à Athènes, en octobre 1945, disait : « La direction du Bureau politique a été créée, si je ne me trompe pas, par 5 anciens membres de la « Jeunesse » (N. Zachariadis, G. Joannidis, Chryssa Hadjivassiliou, Mitsos Partsalidis et Vassilis Bartzotas) et Siantos qui avait dépassé l'âge pour être membre de la « Jeunesse » et qui était déjà membre du Parti depuis 1920. »

Les jeunes d'aujourd'hui, auxquels s'adresse Zachariadis, s'ils demandaient ce que sont devenus ces anciens « jeunes » du Parti, ces « éprouvés », ces « cadres de confiance » de Zachariadis ou bien ce que sont devenus quelques autres anciens qui étaient arrivés aux postes les plus élevés : administratifs, politiques, militaires et propagandistes, comme par exemple Markos Vafiadis, Kostas Karageorgis, P. Mavromatis, Ph. Vettas, etc..., apprendraient alors, par ceux-là mêmes, ce qu'il leur faut pour se protéger, une fois pour toutes, de Zachariadis et du précipice national dans lequel il veut les entraîner.

Siantos, ex-secrétaire général du P.C.G. et secrétaire du C.C., est mort en 1947. Il eut droit, à son enterrement, à tous les honneurs du Parti communiste. Mais en 1949, il fut politiquement exécuté par Zachariadis lui-même, accusé après sa mort d'avoir été un « provocateur » et un « agent étranger dans les rangs du Parti ».

G. Joannidis, secrétaire administratif du Parti et ex-secrétaire du B.P. etc..., fut destitué du commandement du Parti et accusé d'être « un petit bourgeois anarchiste », un « faux communiste », un « sectaire ».

Mitsos Partsalidis, secrétaire du Comité central de l'E.A.M. et membre du B.P. du P.C.G. et président du « Gouvernement Démocratique Provisoire » de la Montagne, a été destitué par le Bureau politique et radié du Parti comme « opportuniste », « chauvin », « social-patriote », « nationaliste », « pôle d'attraction de tous les éléments anticommunistes traîtres et corrompus », « cancer anticommuniste », « spéculateur du communisme », et par conséquent « ennemi de l'Union soviétique ».

Chryssa Hadjivassiliou, un des membres du B.P. du Parti les mieux formés au point de vue marxiste et responsable du Secrétariat du B.P. pour la section des femmes, fut destituée, accusée d'être « cancanière », « poltronne », « opportuniste », « fraternisatrice », « sectaire ».

Panayotis Mavromatis, directeur de la section du B.P. du Comité central, fut radié du Parti, accusé « d'antisoviétisme ». Il avait osé déclarer, au retour d'un voyage en Russie soviétique, que l'industrie soviétique est inférieure à celle de l'Allemagne et que « le niveau de vie des ouvriers russes et des ouvriers des démocraties populaires est inférieur à celui des démocraties occidentales et de la Grèce ».

Phocion Vettas, membre du Comité central du Parti, président de l'EPON et très ancien membre de l'OKNE (organisation communiste de la jeunesse d'Athènes) fut destitué et accusé « d'opportunisme ».

Kostas Karageorgis, membre du Comité central du Parti, rédacteur de *Rizozpastis*, (organe officiel du P.C.G.) et « commandant de l'armée démocratique grecque », chef du KGANE (haut commandement de la Grèce du Sud) fut destitué et radié du Parti, accusé d'être un « traître », un « élément douteux », « provocateur corrompu » et traité par les hommes qui entourent Zachariadis de « gluant lècheur de bottes », « salaud », « élément corrompu et dégénéré ».

Markos Vafiadis, membre du B.P. du Parti et, de l'avis de Zachariadis, le meilleur militaire dont pouvait disposer le Parti, « Chef de l'Armée Démocratique de la Grèce », fut destitué de tous ses commandements, radié du Parti et accusé d'être un élément « douteux », d'« opportunisme », etc.

Dans un de ses rapports sur la situation intérieure et internationale depuis la déclaration de la guerre des partisans jusqu'à la fin de 1948, qu'il avait soumis au Bureau politique du Parti, Markos fit des critiques sur la direction de Zachariadis du Parti et la situation qu'elle a provoquée partout où le Parti imposa sa domination. Voilà quelques constatations de Markos :

« Il manque à notre Parti, presque par tradition, la démocratie intérieure et les responsables n'ont jamais fait une sérieuse autocritique de leurs erreurs. Toute tentative contraire est noyée de manière antidémocratique. Les responsables du Parti au lieu d'aider les membres à penser librement, ILS ETOUFFENT LA PENSÉE.

« Ainsi nos membres n'osent pas exprimer clairement leur opinion. Ils n'osent pas, sur des questions fondamentales, dire le contraire de ce que les responsables ont décidé. Cet état de choses crée une certaine dégénérescence des membres et de la conception du parti.

« L'avancement de nos cadres supérieurs dépend aujourd'hui de leur tolérance et de leur silence. Le régime de la flatterie est créé. Tous s'empressent d'admettre ce qui a été décidé et le Parti est ainsi exposé à de graves erreurs. »

A la suite du rapport de Markos Vafiadis qui renfermait ces étonnantes constatations, mais absolument vraies, le Chef de l'Armée Démocratique Grecque s'est transformé, aux yeux de Zachariadis et de ses nouveaux collaborateurs, de « Commandant en Chef de l'A.D.G. » en « ignare en matière militaire » et « déchet du parti ».

Ceci n'a pas empêché quelques cadres supérieurs du Parti de voir clair et de rejeter les « aillères partisans » (le mot est de Dim. Partsalidis). Ils qualifièrent alors d'« entièrement stérile et aventurière » la politique suivie par le Parti communiste grec depuis sa création et tout particulièrement ces dernières années pendant lesquelles toute son activité avait été dirigée par N. Zachariadis qui se trouvait sous les ordres du Kremlin.

Les anciens communistes qui osèrent dire leur opinion et donner leur accord aux constatations de Markos Vafiadis, furent épurés et sacrifiés sur l'autel communiste.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Difficultés économiques et recul des élections en Tchécoslovaquie

On se souvient qu'en mai dernier — après les élections aux Conseils Nationaux, organes de l'administration locale, qui ne donnèrent que 95 % des suffrages aux listes uniques de front populaire, — le gouvernement tchécoslovaque avait décidé de procéder cet automne à des élections parlementaires, le mandat de l'actuelle assemblée nationale arrivant à échéance le 31 décembre prochain. Deux lois nouvelles avaient même précisé les conditions des élections à l'Assemblée nationale et au Conseil national tchécoslovaque.

Or, non sans surprise, on avait constaté qu'au X^{me} Congrès du P.C. tchécoslovaque qui s'est tenu à Prague du 9 au 13 juin, le silence le plus complet avait été observé sur ces élections. Il n'a pas été rompu depuis, et cela bien qu'une des deux lois précitées stipule que le gouvernement doit fixer la date des élections 60 jours d'avance. Quand on sait avec quel soin sont « planifiées » les campagnes électorales des « démocraties » soviétiques, on ne peut pas ne pas chercher une signification à ce mutisme étrange.

Difficultés industrielles

Il semble bien que ce soit dans les difficultés économiques et sociales présentes que réside la cause de cette attitude.

Pour préparer les élections de mai dernier, le gouvernement avait procédé, à dater du 13 avril, à une réduction spectaculaire des prix de certains produits de consommation, réduction qui devait, d'après les déclarations officielles, représenter pour la masse des consommateurs, une économie de plus de cinq milliards de couronnes. Les baisses concernaient surtout le secteur des produits industriels, tels que bicyclettes, frigidaires, appareils ménagers électriques, etc. Du fait de la crise agricole, les prix des produits animaux n'ont pas bougé et ceux du pain, de la farine et des autres produits végétaux n'ont que très légèrement baissé.

Mais l'approvisionnement du marché en produits industriels est resté très irrégulier et insuffisant — et les plaintes se sont multipliées. C'était au moment des élections des Conseils nationaux, ce qui pouvait être gênant ; le gouvernement chercha alors un « bouc émissaire ». Il s'en prit donc aux agissements des services de l'administration publique et des entreprises nationalisées, qui s'approvisionnent en articles courants tels que le savon, brosses, chiffons de nettoyage, etc., dans les magasins du marché local, accaparant ainsi les produits destinés à la population. Pour y remédier, les ministres du commerce intérieur et des finances ont organisé par le règlement n° 91 du 26 avril 1954 des bureaux de vente spéciaux, destinés à procurer ces divers articles aux organismes de l'Etat. Ces bureaux sont organisés généralement auprès des entreprises spécialement autorisées à vendre leurs produits à l'administration et aux entreprises nationales, et c'est ainsi que tous ces organes publics doivent commander les chiffons de nettoyage dans un seul bureau, par exemple dans le nord

de la Bohême, tandis que les brosses viendront d'une localité de Moravie, etc. Le *Rude Pravo*, organe officiel du Parti communiste tchécoslovaque a publié dernièrement un article d'autocritique de ce système, expliquant l'histoire d'une commande d'une brosse pour l'école primaire de Domazlice. En attendant l'envoi de la brosse, la concierge est obligée de nettoyer le parquet des classes avec les morceaux de sa vieille jupe.

Ce n'est pas tout ! Pour maintenir l'équilibre entre le volume des produits offerts au marché de consommation et le pouvoir d'achat, le gouvernement s'est vu obligé d'introduire le système des épargnes « volontaires » dans les usines, dans l'administration et dans les écoles.

Difficultés agricoles

Le secteur de la production agricole pose — à l'heure actuelle — des problèmes encore plus graves.

Le gouvernement cherche à aider les coopératives agricoles et même les paysans individuels pour qu'ils augmentent leur production. Après avoir réduit les contingents des livraisons obligatoires à peu près d'un tiers, il a fixé (par ordonnance n° 24 *Journal Officiel*, 25 février 1954) les prix des produits réquisitionnés, ainsi que des produits en surplus que le paysan peut vendre à l'Etat après avoir satisfait à ses obligations.

Les prix ont été fixés de la sorte (ils sont exprimés en couronnes) :

Pour 100 kgs :	Contingents	Surplus
Froment	102	302
Seigle	91	231
Orge	99,80	299,80
Pois	200	800
Lentilles		
Haricots	200	500
Pommes de terre ...	32	81
Par kg poids vivant :		
Bœufs	6,80	12
Vaches	6,20	11,20
Oies grasses	15	22
Poulets	13,60	20

A la différence entre les deux séries de prix, on peut mesurer la déficience de la production agricole qui contraint le gouvernement à consentir de telles primes pour inciter les paysans à dépasser les contingents obligatoires ! Il est vrai que quelque chose doit clocher dans la planification tchécoslovaque, car, cinq semaines ne s'étaient pas encore écoulées depuis la publication de cette ordonnance que les prix des surplus pour les articles les plus importants étaient abaissés (par l'ordonnance n° 64 — *Journal Officiel*, 30 mars 1954).

de 302 à 245 Kcs pour le froment
de 231 à 191 Kcs pour le seigle
de 299,80 à 243 Kcs pour l'orge.

Mais il ne semble pas que les diverses mesures, par lesquelles le gouvernement cherche depuis

une année à stimuler la tâche du paysan aient suscité une grande émulation. La façon dont s'opère la récolte en est la preuve. D'après le *Rude Pravo* du 15 septembre, sur l'ensemble du territoire 66,3 % de blé panifiable ont été coupés, 36,4 % engrangés et 21,4 % seulement battus. Pour l'orge ces pourcentages ont été 82,3, 58,6 et 40,6 ; pour l'avoine 23, 8,8 et 4,2.

Au cours de ces dernières semaines, la presse a consacré des pages entières à souligner l'importance de la récolte et à inciter la population des villes à organiser des brigades pour aider les paysans. Le gouvernement a même organisé à la radio de Prague une « causerie » de plusieurs de ses ministres (*Rude Pravo*, 8 août) : le vice-ministre de l'Agriculture Nepomucky, le ministre pour le rachat des contingents Krosnar, le ministre pour l'industrie d'alimentation Mme Jankovcova et le ministre pour le Commerce intérieur Krajcir.

Tous se sont efforcés de montrer l'importance pour l'approvisionnement du pays de la rentrée rapide de la récolte dans les magasins de l'Etat. M. Nepomucky, en particulier, a constaté : « Il faut profiter de chaque journée par l'organisation des doubles équipes et du travail les dimanches, pour tous les travaux dans les champs et pour le battage. L'organisation de ces tâches incombe surtout aux services agro-techniques des stations de tracteurs, ainsi qu'aux fonctionnaires des Comités nationaux et de tous les organes du Front populaire.

« Une grande aide doit être apportée par la jeunesse des villages et des villes ; la participation aux travaux de récolte doit devenir une obligation patriotique de tous les jeunes.

« Comme les autres années, une tâche non moins importante incombe à nos femmes qui forment aujourd'hui la majorité de la main d'œuvre agricole. Les Comités des femmes dans les villages doivent donner toute leur attention à une bonne organisation des travaux de la moisson et à leur réussite.

« Qui veut manger des gâteaux et du pain, ne doit pas rester à l'écart quand les villages tchèques et slovaques se battent pour faire rentrer le « dernier grain » au grenier. Cela doit être la devise de tout citoyen. Et c'est aux organisations des masses populaires du Front national d'amener tout le monde à participer à l'accomplissement de ces tâches. »

Les transports

L'agriculture n'est pourtant pas le seul souci du régime. Déjà le X^me congrès du Parti communiste tchécoslovaque avait montré quelles difficultés présentent pour l'économie tchécoslovaque certains « profils étroits », c'est-à-dire l'activité défectueuse et insuffisante des chemins de fer, la production de l'électricité et de certaines matières premières de base, comme le charbon et le minerai de fer.

Une décision du 25 mai 1954, du Parti communiste et du gouvernement sur les « mesures à prendre en vue de relever le niveau des transports par chemins de fer » (*Journal Officiel*, 31 mai 1954) précise qu'étant donné le caractère spécial du travail dans les chemins de fer, des sections politiques spéciales y ont été instituées en vue d'aider les organisations du parti, les organes économiques et syndicaux, ceux de la jeunesse et les autres organisations des masses dans l'exécution des ordres du Parti et du gouvernement, dans l'affermissement de la discipline envers l'Etat et dans le travail, dans le relèvement du niveau politique et professionnel des cheminots ainsi que dans l'organisation de la compétition

socialiste et du travail politique des masses parmi les cheminots.

« Quoique on ait introduit dans nos chemins de fer un système d'organisation déjà éprouvé en Russie soviétique, lit-on dans cette décision, un esprit bureaucratique et routinier règne toujours dans le ministère, dans les directions et au sein des unités économiques.

« La direction n'a pas encore réussi à assurer la régularité des transports ; des retards importants des trains de marchandises ont pour conséquence que les marchandises et les matières premières n'arrivent que tard dans les usines et aux lieux de consommation.

« La disposition défectueuse des wagons pour le charbon freine le travail des mineurs.

« On critique les retards des trains de voyageurs ; les wagons ne sont pas propres, de même que les gares et les salles d'attente ; certaines personnes ne respectent pas la commune propriété, elles détériorent et volent les installations dans les wagons et ne sont pas disciplinées. »

Et en ce qui concerne l'exploitation des transports par chemins de fer, la décision constate :

« Une des sources principales du travail défectueux est le mauvais entretien et l'exploitation insuffisante des locomotives et des wagons. Il y a 24 % de locomotives en moyenne qui sont en réparation et cet hiver il y en avait même 40 %. Certains jours, l'état des wagons demandant une réparation atteint jusqu'à 11 et 12 %. La nécessité d'éliminer ces wagons des trains en cours complice et alourdit le service, surtout dans les grands nœuds ferroviaires. »

Suit une longue énumération des causes de cette crise des transports ferroviaires. Nous n'en retiendrons que quelques-unes.

La sécurité des transports laisse fort à désirer par suite du manque de discipline, de la connaissance défectueuse des règlements, du contrôle insuffisant et sporadique, de l'application inappropriée des règlements disciplinaires. Le nombre des accidents est mal interprété par les cheminots qui prétendent que la cause en est dans l'intensité croissante des transports ; on viole les principes de la discipline d'Etat et de celle du travail ; on manque aux soins dus à la propriété d'Etat : les cheminots persistent à croire que le vol du charbon constitue leur droit acquis ! Il n'y a pas de contacts suffisants entre les dirigeants et les travailleurs ; souvent même les agents des « cadres » ne connaissent pas personnellement leurs ouvriers. Les agents des cadres ont une qualification insuffisante aussi bien politique que professionnelle. Les directeurs n'assurent pas au personnel les conditions sociales, hygiéniques, culturelles et de logement qu'exige une bonne exploitation des transports ; l'équipement du personnel, surtout pour le travail en hiver est insuffisant ; les organisations professionnelles ne dirigent pas suffisamment le personnel technique pour que celui-ci organise la compétition « socialiste » entre divers groupes de travail ; le système des primes de salaire n'est pas suffisamment adapté à la qualité du travail accompli.

L'énergie électrique

A l'approche de l'hiver, la production de l'énergie électrique préoccupe le gouvernement. Bien que la production de l'énergie électrique ait à peu près doublé par rapport à l'avant-guerre, il était encore nécessaire l'hiver dernier de couper chaque nuit le courant à plusieurs reprises.

Aussi, le Parti communiste et le gouvernement ont-ils édicté un autre « oukase » qui ressemble comme un frère à celui qui concerne les chemins de fer.

La décision du Parti et du gouvernement du 6 juin 1954 (*Journal Officiel*, n° 70 du 9 juin 1954), sur les « mesures nécessaires à prendre en vue d'assurer un approvisionnement constant et de qualité en énergie électrique et une édification accélérée des centrales », constate tout d'abord, que par sa déclaration du 15 septembre 1953, le gouvernement a pris l'engagement d'assurer à la population travailleuse un relèvement continu de son bien-être matériel.

En ce qui concerne l'approvisionnement en énergie électrique, qui constitue une des bases de l'« édification socialiste », le gouvernement a pris déjà en décembre 1951 des décisions en vue de rétablir l'équilibre entre la production et les besoins.

Mais ces décisions, constate le texte cité, n'ont pas été appliquées convenablement.

Dans le *secteur de l'exploitation*, le document constate que la production et la distribution sont gênées par des pannes dont le nombre ne fait qu'augmenter ; en 1953, 16,5 % du rendement ont été perdus de ce fait.

Les règlements techniques d'exploitation sont mal appliqués. Il y a des cas où même le personnel technique dirigeant ne les connaît pas. 45 % du personnel technique dans l'exploitation ne possèdent pas les connaissances nécessaires, et néanmoins, le ministère de l'énergétique n'a pas donné une attention suffisante au relèvement professionnel du personnel de ses entreprises.

Le manque d'initiative et la « lourdeur » des travailleurs dans l'énergétique ont empêché une mobilisation rationnelle de toutes les sources disponibles.

Les réparations courantes sont exécutées trop lentement. Le ministère ne profite pas des améliorations exécutées dans une centrale en les mettant à la disposition de toutes les entreprises. La production des pièces détachées est insuffisante. Il n'y a aucune entente entre le ministère de la mécanique et le ministère de l'énergie sur la répartition de la production des pièces détachées entre les usines mécaniques de leur ressort. La lutte pour assurer l'exploitation rationnelle des centrales électriques était, jusqu'à présent, exclusivement la préoccupation du personnel de ces centrales ; en effet, le ministère de l'énergie a manqué à la tâche de diriger ce secteur — il n'a même pas réussi à organiser un approvisionnement rationnel des centrales électriques en charbon, quoique le charbon, comme l'électricité, soient sa raison d'être, etc., etc.

En ce qui concerne la *consommation* de l'énergie électrique, le plus grand défaut réside dans

la mauvaise compréhension que se font de leur rôle à l'intérieur des entreprises les « agents énergétiques ». En effet, ils ne tiennent compte, souvent en accord avec les directeurs des entreprises, que des besoins de leur propre entreprise, sans s'inspirer des diagrammes de consommation planifiée de la situation générale de l'approvisionnement en énergie.

Enfin, le texte cité constate qu'en ce qui concerne la *construction des nouvelles installations*, l'exécution des tâches planifiées présente le plus de manquements. On n'a pas réussi à éliminer les défauts dans la préparation des plans de construction, dans l'organisation des travaux, dans l'accélération et l'amélioration de la qualité et dans la mise en exploitation des nouvelles installations. De ce fait, les plans de construction des nouvelles installations n'ont été réalisés que dans la proportion de 29 % en 1952 et de 18 % en 1953. Si la faute en est surtout au ministère de l'industrie mécanique, dont les délais de livraison sont demeurés, le ministère de l'énergie n'est pas tout à fait sans responsabilité. Il s'est montré peu soucieux d'établir et de coordonner les plans de construction et il a laissé, jusqu'en 1953, l'entreprise « Elektropjekt » travailler sans plan de construction approuvés.

Les frais de construction se sont élevés constamment au cours de ces dernières années et on n'apporte pas assez d'attention à l'efficacité technique des investissements. L'exécution des plans d'investissements n'est pas suffisamment contrôlée. Les fonctionnaires du ministère de l'énergie électrique ne se sentent pas responsables de l'emploi des moyens que le gouvernement affecte aux constructions planifiées.

Me même, sur les chantiers, les travailleurs se contentent d'un travail médiocre et peu économique. La cause en est souvent un contrôle peu effectif, etc., etc.

Les difficultés économiques et sociales que révèlent ou confirment ces textes expliquent largement le silence fait jusqu'à présent sur les élections prochaines. Celles-ci, pensait-on, permettraient de resserrer les liens entre le parti, le régime et les masses. Mais il semble qu'on hésite maintenant à ouvrir la campagne électorale, alors que le mécontentement de l'opinion est indéniable. La marge laissée à la liberté d'expression dans les campagnes électorales et les scrutins des démocraties totalitaires est plus qu'exiguë. Elle est suffisante cependant pour que les dictateurs de Prague craignent de voir se maintenir au lieu de se résorber, et même s'accroître le nombre de ceux qui ont voté contre aux élections de mai dernier.

L'économie soviétique au premier semestre 1954

LA presse soviétique du 23 juillet 1954 a publié le communiqué de l'Office central de la Statistique sur les résultats économiques du premier semestre de l'année en cours. Une lecture attentive de ce document permet de constater une « reconversion » *extrêmement limitée* dans le sens de l'accroissement de la production de biens de consommation d'origine industrielle, correspondant à un ralentissement *fort peu sensible* du développement des industries de base. L'agriculture demeure le talon d'Achille du régime, et en ce qui concerne l'élevage, les chiffres pu-

bliés traduisent une stagnation persistante : il paraît d'ores et déjà douteux que les effectifs du troupeau puissent atteindre en octobre prochain les prévisions formulées par Khrouchtchev en septembre 1953.

La production industrielle

Les tableaux ci-contre indiquent l'accroissement de la production depuis 1951, première année du plan quinquennal en cours.

	Industries de base				
	Rythme annuel prévu par le P.Q.	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 1954 sur 1 ^{er} sem. 1953
	—	—	—	—	—
	%	%	%	%	%
	—	—	—	—	—
Ensemble de toutes les industries	12	16	11	12	14
Fonte.....	13	14	14	9	6
Acier.....	10	15	10	10	9
Laminés.....	11	15	12	10	9
Houille.....	7	8	7	6	8
Pétrole.....	14	12	12	12	10
Electricité.....	13	14	13	13	11

Tandis que l'accroissement de l'ensemble de la production industrielle s'est accéléré par rapport aux deux années précédentes et dépasse même le rythme moyen prévu par le P.Q., les productions de base, à l'exception de la houille, marquent un ralentissement parfois sensible, et leur rythme de développement tombe au-dessous de la moyenne annuelle prévue. En revanche, on constate une accélération dans certaines industries travaillant pour la consommation ; les industries produisant des denrées de première nécessité, par contre, accusent un nouveau ralentissement :

	Denrées alimentaires				
	Rythme prévu	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 1954 sur 1 ^{er} sem. 1953
	—	—	—	—	—
	%	%	%	%	%
	—	—	—	—	—
Viande.....	15	12	15	12	2
Beurre.....	12	6	4	3	(a)
Huile.....	13	12	9	16	17
Conserves.....	17	18	11	14	5
Sucre.....	13	18	3	12	(a)
Poisson.....	10	22	(a)	3	13

Autres biens de consommation					
	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 1954 sur 1 ^{er} sem. 1953	
Cotonnades....	10	22	6	5	3
Lainages.....	9	13	8	9	19
Chaussures cuir.....	9	17	5	4	10
Soieries.....		34	29	78	57
Bicyclettes...		78	43	15	30
Machines à coudre...		33	20	24	25
Montres.....		27	9	22	29
Appareils T.S.F.....		16	6	27	7
Phonographes.		24	23	26	32
Pianos.....		21	18	23	24
Frigidaires...		(a)	(a)	59	216
Aspirateurs....		(a)	(a)	100	349
Motocycles....		2	(a)	37	66

(a) Chiffre non communiqué.

En ce qui concerne la viande et les conserves, le ralentissement est impressionnant. Quant au beurre et au sucre, on s'est même abstenu de communiquer les chiffres, ce qui est l'indice d'une situation particulièrement mauvaise, sauf dans des cas spéciaux, comme par exemple ceux des frigidaires et des aspirateurs, dont la publi-

cation était insignifiante ou inexistante en 1951 et 1952. L'essor de l'industrie cotonnière est à peu près nul (3 %) ; l'industrie lainière n'a pu accélérer sa production que grâce aux importations massives de laines étrangères, surtout australiennes. On remarque en tout cas que l'accroissement est beaucoup plus fort dans les industries produisant des objets de luxe que dans celles produisant des objets de première nécessité. La « reconversion » — dans la mesure où reconversion il y a — est donc destinée avant tout à satisfaire les aspirations de la nouvelle bourgeoisie soviétique : les chiffres ci-dessus confirment et précisent ce que nous disions dans notre étude sur l'économie soviétique en 1953 (B.E.I.P.I., n° 105).

Le ralentissement du développement des industries de base ne doit point être interprété comme un ralentissement de l'effort d'armement. En renonçant à poursuivre les « grands travaux staliniens » dont personne ne souffle plus mot, on a pu réduire quelque peu l'accroissement de la production des matières de base tout en affectant des quantités accrues à la fois à l'armement et aux industries travaillant pour la consommation. Voici, d'ailleurs, l'accroissement des investissements d'après le communiqué du 23 juillet dernier (premier semestre 1954 par rapport au premier semestre 1953 ; les chiffres relatifs au premier semestre 1953 sont tirés du communiqué officiel du 17 juillet 1953) :

Accroissement des investissements effectués par l'Etat

	1 ^{er} sem. 1954 sur 1 ^{er} sem. 1953	1 ^{er} sem. 1953 sur 1 ^{er} sem. 1952
	%	%
Ensemble de l'économie	14	4
Métallurgie.....	3	8
Houillères.....	23	2 (a)
Centrales électriques.....	13	5 (b)
Construction mécanique....	16	8
Matériaux de construction...	10	8
Bois et papier.....	25	9
Ind. de transf. et ind. alim..	48	8
Transports.....	8	13 (c)
Agriculture.....	53	(d)
Commerce.....	130	(d)

(a) Combustibles en général. — (b) Y compris construction électrique. — (c) Transports ferroviaires seulement. — (d) Chiffres non communiqués.

Les pourcentages impressionnants relatifs aux industries de transformation et de l'alimentation, à l'agriculture et au commerce ne doivent pas faire illusion. Les sommes qu'on y investit à présent restent modiques en chiffres absolus, et si l'effort actuel est incontestable, ces pourcentages reflètent surtout l'insignifiance des investissements effectués jusqu'ici : par rapport à une grandeur minime, même une somme modeste s'exprime par un pourcentage astronomique.

La consommation

D'autre part, le communiqué de l'Office central de la Statistique indique l'accroissement des ventes effectuées par le commerce (Etat et coopération). Nous profitons de cette occasion pour remonter jusqu'à 1951, en recherchant les chiffres correspondants dans les communiqués des années précédentes :

	Accroissement des ventes				
	1951	1952	1 ^{er} sem.	1953	1 ^{er} sem.
	sur	sur	sur	sur	sur
	1950	1951	1952	1952	1953
	%	%	%	%	%
Total	15	10	15	21	21
Viande.....	32	10	30	36	30
Charcuterie...	29	(a)			
Poisson	14	13	2	8	24
Beurre	10	17	26	36	28
Huile et aut. mat. gr. ..	40				
Lait et prod.	35	17	(a)	(a)	21
Œufs	20	9	18	16	(a)
Sucre	29	26	25	23	14
Confiserie	13	19	18	12	14
Fromage	(a)	(a)	23	28	(a)
Cotonnades ..	18	(a)	14	22	19
Lainages	(a)	(a)	(a)	18	56
Soieries	26	20	34	45	45
Chaussures					
cuir	11	15	24	29	15
Vêtements ..	(a)	11	29	29	24
Bonneterie ..	(a)	17	24	23	24
Bas et chaussettes	(a)	11	27	31	31

(a) Chiffre non communiqué.

Ce tableau appelle quelques commentaires. On constate tout d'abord que l'accroissement du total des ventes est le plus faible (10 %) en 1952, année où la baisse des prix était elle aussi peu importante. La baisse de 1953, décrétée après la mort de Staline, se traduit par un accroissement accéléré dès le premier semestre 1953 (15 %), et elle atteint 21 % pour l'année tout entière. La baisse d'avril 1954 ayant été extrêmement limitée, on n'enregistre pas de nouvelle accélération au premier semestre de cette année. Il est à prévoir que pour l'année 1954 tout entière, ce pourcentage se réduira dans une certaine mesure. D'autre part, le ralentissement au premier semestre de l'année en cours est net en ce qui concerne la viande, le beurre, le sucre et les chaussures ; il a dû atteindre des proportions inavouables pour les œufs et le fromage puisque le communiqué s'abstient de les mentionner. Le mutisme relatif aux lainages en 1951, 1952 et au premier semestre 1953, mutisme qui traduit un accroissement insignifiant et peut-être même une diminution, explique le bond frappant au premier semestre de l'année en cours : la pénurie de lainages et de vêtements et sous-vêtements de laine a dû atteindre une ampleur vraiment catastrophique, d'où la précipitation avec laquelle le gouvernement soviétique se résolut, voici un an, à procéder à des importations massives de laine pour couvrir les besoins les plus urgents.

Une autre remarque encore s'impose. De 1950 à 1953, l'accroissement des ventes est de 53 % (15 % en 1951, 10 % en 1952, 21 % en 1953). Cela veut dire que le total des ventes, en 1950, ne représentait que 65 % du chiffre de 1953. Or, nous connaissons aujourd'hui, grâce aux déclarations officielles, le niveau de la consommation soviétique pour un grand nombre de produits essentiels, et nous savons que ce niveau, en 1953, confinait à l'indigence (voir à ce sujet nos études dans les numéros 100, 101 et 110). Ainsi, entre 1950 et 1953, la vente des chaussures a augmenté de 65 %, celle de la viande de 94 %, celle du sucre de 100 %. En faisant abstraction

de l'accroissement de la population, facteur de peu d'importance dans un calcul sommaire quand il ne s'agit que d'une période de trois ans, on arrive à cette constatation que la consommation des chaussures en 1950 était inférieure de 39 % à celle de 1953, que celle de la viande et du sucre était voisine de la moitié de celle d'aujourd'hui. Autrement dit, la consommation annuelle par habitant en 1950 était de 0,8 paires de chaussures, de 6,9 kilos de viande et de 8,5 kilos de sucre, contre respectivement 1,3 paires, 13,7 kilos et 17 kilos aujourd'hui. Les communistes se servent des forts pourcentages d'accroissement pour leur propagande, en passant généralement les chiffres absolus sous silence. En faisant la même opération en sens inverse, en partant des chiffres absolus actuels et en remontant en arrière, on découvre des abîmes de détresse. Cette détresse s'est muée en indigence depuis quelques années, et c'est ce niveau actuel, caractéristique des pays sous-développés, qui suscite l'enthousiasme de Messieurs Duboin, Sauvy et Romeuf.

Les calculs que nous venons de faire pèchent, cependant, par excès d'optimisme. Les pourcentages d'accroissement dont font état les communiqués officiels expriment très probablement la valeur (le chiffre d'affaires) et non point la quantité des ventes. En raison des baisses des prix intervenues pendant la période envisagée, l'accroissement du volume des ventes est supérieur aux pourcentages indiqués ; ce qui veut dire que la consommation effective, en 1950, était de beaucoup inférieure aux quantités que nous avons calculées ci-dessus.

La stagnation de l'élevage

Une fois de plus, on relève dans le communiqué des lacunes significatives en ce qui concerne la situation de l'élevage.

Voici comment ont évolué les effectifs du troupeau entre le 1^{er} juillet 1953 et le 1^{er} juillet 1954 :

	Bovins	Vaches	Ovins	Porcins	Chevaux
	%	%	%	%	%
Kolkhozes ...	(a)	+10	-3	+5	(a)
Sovkhozes ...	(a)	+9	+2	+3	(a)
Bêtes					
individuelles	(a)	+7	+35	+26	(a)
Toutes catégories (b)...	(a)	+8	+4	+13	(a)
Rythme annuel prévu par lePQ	+6	+16	+13	+14	+2,5%

(a) Chiffre non communiqué. — (b) Le communiqué indique que ce sont des données provisoires.

Pour la première fois depuis longtemps, les animaux appartenant comme propriété individuelle à des kolkhoziens, des ouvriers et des employés ont l'honneur d'être mentionnés à part. Un coup d'œil sur le tableau ci-dessus suffit pour se rendre compte que c'est grâce à leur effort individuel, et à lui seul, que l'accroissement du nombre total des ovins a été possible et que celui des porcins a pu se rapprocher du rythme prévu par le plan. Par contre, les facilités et exonérations accordées en août et septembre 1953 ne semblent avoir été d'aucun effet sur l'élevage individuel des bovins : le nombre des vaches individuelles s'est accru moins fortement que celui des vaches collectives (kolkhozes et sovkhozes). Le silence du communiqué sur le mouvement de l'ensemble du gros bétail à cornes est significatif, et le *black-out* relatif à la race chevaline n'est pas non plus de bon augure.

Il est vrai que le communiqué du 17 juillet 1953, bien qu'il mentionnât les chevaux, était bien plus laconique encore. Voici ce qu'il nous

apprenait quant à l'accroissement du troupeau entre le 1^{er} juillet 1952 et le 1^{er} juillet 1953 :

	Bovins	Vaches	Ovins	Porcins	Chevaux
	%	%	%	%	%
Kolkhozes ...	(a)	+4	+11	+7	+4
Sovkhozes ...	(a)	+8	+12	+6	+7
Bêtes indiv. .	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
Toutes catégories ..	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)

(a) Chiffre non communiqué.

Pour faciliter la comparaison, nous confrontons ci-dessous les pourcentages d'accroissement des deux années passées :

	Vaches		Ovins		Porcins	
	Juillet 1953 sur Juillet 1952	Juillet 1954 sur Juillet 1953	Juillet 1953 sur Juillet 1952	Juillet 1954 sur Juillet 1953	Juillet 1953 sur Juillet 1952	Juillet 1954 sur Juillet 1953
	%	%	%	%	%	%
Kolkhozes	+4	+10	+11	-3	+7	+5
Sovkhozes	+8	+9	+12	+2	+6	+3

Dans la seule catégorie des vaches appartenant aux kolkhozes, le rythme d'accroissement s'est sensiblement accéléré, sans toutefois atteindre celui prescrit par le plan. Dans les sovkhozes le rythme est demeuré stationnaire (ou presque) en ce qui concerne les vaches, et il s'est ralenti quant aux ovins et porcins. Le même ralentissement s'observe en ce qui concerne les ovins (il y a même diminution du troupeau !) et les porcins des kolkhozes.

Ces pourcentages, cependant, ne donnent aucune indication sur les effectifs en chiffres absolus. Pour calculer les effectifs à la date du 1^{er} juillet 1954 à l'aide des pourcentages ci-dessus, il faudrait connaître les chiffres absolus de l'une des deux dates de référence, soit du 1^{er} juillet 1953, soit du 1^{er} juillet 1952. Mais ces chiffres n'ont pas été communiqués. Les effectifs indiqués par Khrouchtchev en septembre 1953 sont ceux relevés au début de 1953 et au début de 1951, et le communiqué du 31 janvier 1954 relatif à l'année 1953 fournit les chiffres absolus à la date du 1^{er} octobre 1953.

On peut néanmoins tenter une évaluation quelque peu risquée en partant des effectifs relevés au début de 1953. Etant donné le cri d'alarme lancé par Khrouchtchev en septembre 1953, on est en droit de supposer que la situation a dû empirer considérablement entre le 1^{er} janvier et le 1^{er} juillet 1953. Ne connaissant pas l'ampleur du déchet survenu entre ces deux dates, mais certain que les chiffres du 1^{er} juillet n'étaient assurément pas supérieurs à ceux du 1^{er} janvier, nous partons de l'hypothèse que les effectifs du 1^{er} juillet 1953 étaient les mêmes qu'au 1^{er} janvier 1953, hypothèse on ne peut plus optimiste. Voici comment se présenterait alors la situation actuelle (en millions de têtes) :

	Vaches	Ovins	Porcins
1 ^{er} janvier (juillet) 1953	24,3	109,9	28,5
Accroissement entre le 1 ^{er} juillet 1953 et le 1 ^{er} juillet 1954 ...	8 %	4 %	13 %
Situation probable 1 ^{er} juillet 1954	26,2	114,3	32,2
Objectifs pour le 1 ^{er} octobre 1954	29,9	144,4	34,5
Situation 1 ^{er} octobre 1953 (a) .	26	135,8	47,6

(a) Communiqué du 31 janvier 1954.

Selon notre hypothèse, qui est la plus favorable, l'effectif des vaches à la date du 1^{er} juillet dernier serait donc en légère augmentation par rapport au 1^{er} octobre 1953, tandis que les ovins auraient diminué de 16 %, ce qui correspondrait aux aveux réitérés de la presse soviétique quant aux pertes « alarmantes » dues à la mauvaise organisation de l'hivernage. Quant à la diminution du troupeau porcine de l'ordre de 32 %, nous croyons jusqu'à plus ample informé qu'elle semble peu vraisemblable. Ou bien notre hypothèse se trouve en défaut quant aux porcs, ou bien le chiffre officiel de 47,6 millions à la date du 1^{er} octobre 1953 est faux. En ce qui concerne ce chiffre, nous avons d'ailleurs formulé des réserves sérieuses déjà dans notre n° 105 (page 6).

Il paraît en tout cas plus que probable que les objectifs fixés pour le 1^{er} octobre ne seront pas atteints, sauf quant aux porcs.

Propagande et réalité

Le communiqué du 23 juillet fournit sur l'agriculture des indications beaucoup plus optimistes que sur l'élevage. La presse soviétique du 27 juin, rendant compte des décisions du Comité central relatives à la production agricole, avait déjà entonné des chants de victoire. Le plan des semailles de printemps avait été dépassé : 9 millions et demi d'hectares de plus que l'an dernier. Les superficies ensemencées en culture céréalières avaient augmenté de 6,4 millions d'hectares. Sur les 13 millions d'hectares de terres vierges ou en friche qui devaient être défrichées en 1954 et 1955, 10 millions ont d'ores et déjà été labourées ; 3,6 millions d'hectares, au lieu des 2,3 millions prévus par le plan, avaient été ensemencés. La récolte des céréales s'annonce excellente, à en croire ces documents officiels.

Mais les éditoriaux de la presse soviétique rendent un son infiniment plus pessimiste, voire « alarmant », pour employer le terme qui revient sans cesse dans ces éditoriaux. La récolte sur pied a beau être plus abondante que jamais, encore faut-il moissonner, l'engranger, l'acheminer. Et c'est là que les choses se compliquent terriblement. Sous cet angle, la situation est pire qu'en 1953. Ne pouvant tout citer, nous nous bornons aux faits essentiels, tels que les relate la *Pravda*, qui prend soin de souligner que ce ne sont pas des faits isolés. La presse soviétique ne dénonce d'ailleurs les insuffisances que lorsqu'elles sont assez généralisées pour nécessiter des interventions radicales de portée générale.

À la date du 20 juin dernier (*Pravda* du 24 juin) le nombre des moissonneuses-batteuses réparées était, dans tout le pays, de plusieurs milliers inférieur à celui de l'année dernière. On manque de pièces de rechange : dans le Kazakhstan, plus de 10.000 combinés à moteurs n'ont que 18 % des pièces de rechanges nécessaires.

La rentrée des herbes fourragères se fait lentement. Dans la République des Kirghizes (*Pravda* du 3 juillet) le foin reste sur les champs et sur les prairies parce que le plan de construction des silos n'avait été réalisé qu'à 11,5 % à la date du 25 juin. Dans certaines régions les stations de machines et tracteurs n'ont accompli leur tâche qu'à concurrence de 13 à 18 %. « L'une des causes qui freinent la rentrée du fourrage réside dans la faible discipline du travail dans beaucoup de kolkhozes. On n'applique pas les mesures décidées par le Parti et le gouvernement en vue d'intéresser les kolkhoziens matériellement à la rentrée du foin. »

« Chaque année, écrit la *Pravda* du 8 juillet, se répète le même spectacle dans nombre de districts du Kazakhstan : les herbes fauchées restent, souvent jusque tard dans l'automne, sur les

champs, elles pourrissent, perdent leur valeur nutritive ou bien s'abiment complètement. » Le tableau suivant résume quelques données chiffrées contenues dans le même éditorial :

Ensilage du fourrage à la date du 5 juillet (mille tonnes)		
	1954	1953
Rép. de Biélorussie.....	298	445
Région de Vologda	206	329
Région de Smolensk.....	164	249
Région de Kourgan	128	220
Région d'Ivanovo	45	69
Région de Kostroma	35	75
Région de Novosibirsk	154	288
Total des régions ci-dessus ..	1.030	1.675

Cela fait, d'une année à l'autre, une diminution de près de 40 %. Ce n'est pas demain que l'élevage va prendre l'essor qu'on avait promis voici un an déjà...

La situation n'est pas plus réconfortante en ce qui concerne les pommes de terre et les autres légumes. La *Pravda* du 12 juillet parle d'une « situation alarmante ». La nature a bien voulu faire pousser ces denrées en abondance, mais le régime les voue à la perte. A la date du 1^{er} juillet la collecte n'avait même pas donné la moitié des quantités prévues par le Plan. Pendant la troisième décade de juin, Moscou n'avait reçu d'Ukraine que 88 tonnes de chou au lieu des 150 tonnes prévues. Pendant la première décade de juillet Moscou a reçu « sensiblement moins de légumes » que l'an dernier à la même époque, et à Léninegrad la situation est « pire ».

La *Pravda* du 16 juillet se plaint que rien ne soit fait pour la réparation et la mise en état des entrepôts et des silos. Dans la région de l'Altai

un cinquième des bâtiments n'étaient pas réparés à la date du 10 juillet : dans certaines régions la situation est « pire que l'an dernier ». Le plan de construction d'entrepôts, le 10 juillet, n'avait été réalisé qu'à concurrence de moins d'un tiers (à 24,3 % dans la Fédération russe, à 19,9 % dans le Kazakhstan). La réparation des camions pour le transport des denrées récoltées est également en retard. Dans la région de Novosibirsk la traite des vaches donne en moyenne 720 kilogrammes (du 1^{er} octobre 1953 au 1^{er} juillet 1954) — « moins que pendant la période correspondante de l'année dernière » ; la fenaison s'y fait « plus mal que l'an dernier » : le 10 juillet 1953, le plan avait été réalisé à concurrence de 31 %, cette année-ci à 18 % seulement ! La *Pravda* du 17 juillet fournit de nombreux chiffres montrant que la rentrée du fourrage se fait plus mal qu'il y a un an.

Et ainsi de suite... Ces faits expliquent l'information qu'on pouvait lire dans quelques journaux au début de juillet :

« Dans son bulletin mensuel, la F.A.O. (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) signale l'augmentation constante des achats de beurre auxquels procède à l'étranger l'Union soviétique. Récemment, 5.000 tonnes de cette denrée ont été commandées au Danemark, et 15.000 tonnes doivent être livrées par les Pays-Bas. Au cours du deuxième semestre de l'année dernière, l'Union soviétique avait acheté plus de 34.000 tonnes de beurre aux Pays-Bas, au Danemark, à la Suède, à l'Argentine et à l'Australie. »

A en juger par ce que la presse soviétique est obligée d'avouer elle-même, l'importation de denrées alimentaires en provenance du monde « capitaliste » ne semble pas près de prendre fin. Les promesses faites voici un an sont restées lettre morte — c'est d'ores et déjà certain.

Lénine, la paysannerie chinoise et Mao Tse Toung

LA Chine communiste est à l'ordre du jour, et elle ne le quittera pas de sitôt. Aussi importe-t-il de dissiper à son sujet la légende tenace mise en circulation à l'origine, par des agents secrets de la propagande soviétique : celle du conflit larvé entre le parti communiste chinois et celui de l'U.R.S.S.

Un des arguments chers aux défenseurs de cette thèse est que Mao Tsé Toung, dès les années 1926-1928, aurait pris appui sur les masses paysannes, s'écartant ainsi de la saine doctrine qui veut que le parti soit l'aile marchante de la classe ouvrière.

Même un homme aussi informé que M. Benjamin I. Schwartz dont le livre *Chinese communism and the rise of Mao* a eu une grosse influence dans les pays anglo-saxons, s'est fait le champion de cette thèse. Lui aussi l'a appuyée sur la raison doctrinale énoncée plus haut.

Parlant de l'action poursuivie par Mao dans le Yennan en 1926 et 1927, il écrit (p. 191) :

« L'EVOLUTION DU POUVOIR DANS LES TERRITOIRES SOVIETIQUES A MARQUE UNE RUPTURE PRESQUE TOTALE DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS AVEC SA PRETENDUE BASE PROLETARIENNE. C'était le commencement d'une hérésie de fait, qui n'a jamais été explicitée dans une théorie. Le communisme chinois dans son développement « maoïste » a prouvé qu'un parti communiste organisé suivant les principes de Lénine et animé d'une foi sincère en certains dogmes marxistes-léninistes fonda-

mentaux pouvait exister en l'absence de toute liaison organique avec le prolétariat. L'expérience du communisme chinois jette ainsi un doute sur toute la conception organique des relations du Parti avec la classe. »

Et plus loin (p. 192) : « Nulle part dans l'œuvre entière de Lénine nous ne trouvons trace de l'idée qu'un Parti communiste puisse exister comme une entité séparée de sa base prolétarienne. Ainsi trouvons-nous qu'après 1931, cela devint l'une des principales préoccupations du Kremlin aussi bien que du Parti communiste chinois de cacher la rupture de fait du Parti communiste chinois d'avec sa base prolétarienne. Dans son rapport au troisième Plenum, Chou En Lai fut forcé d'admettre que le Parti ne comptait pas plus de 2.000 prolétaires parmi ses membres (chiffre sans doute exagéré) ».

Ces derniers chiffres parlent très clair, et nul ne conteste que le P.C. chinois ait été tout autre chose qu'un parti prolétarien. Mais où Schwartz se trompe, et gravement, c'est quand il affirme qu'il était contraire à l'esprit du marxisme-léninisme de chercher l'appui de la paysannerie pour faire la révolution. S'il n'a rien trouvé de ce genre dans les écrits de Lénine, c'est qu'il a mal cherché, car Lénine a précisément abordé le problème, — pour le résoudre à la façon qui paraît-il serait propre à Mao, dans le discours qu'il prononça au II^me Congrès de l'Internationale communiste :

« Le travail pratique des communistes russes dans les colonies qui appartenaient autrefois au tsar, dans des pays arriérés, tels que le Turkestan et d'autres, nous amènent à nous demander comment les principes, la tactique et la politique communistes sont à appliquer dans une situation sociale qui précède l'établissement du régime capitaliste. Car ce qui est le plus important à remarquer, c'est que dans ces contrées, les relations précapitalistes prévalent encore et que, par conséquent, il ne peut être question d'un mouvement purement prolétarien. Il n'y a là presque aucun prolétariat industriel. Néanmoins, nous avons assumé et dû assumer le rôle de leaders dans ce mouvement. Notre travail dans ce milieu a montré que les difficultés étaient réellement énormes, mais le résultat de notre activité pratique a démontré qu'il était possible, en dépit de ces difficultés d'éveiller une pensée politique indépendante, là même où il n'existe aucun prolétariat. Cette activité a été pour nous plus pénible qu'elle ne l'aurait été dans d'autres pays plus avancés, parce que le prolétariat russe a été surchargé de travail, dans son œuvre gouvernementale. Il est facile de comprendre que les paysans qui sont dans un état de dépendance à demi-féodale, sont capables de concevoir l'idée de l'organisation soviétiste et peuvent aussi agir pratiquement pour la réalisation de cette idée. Il est clair que les masses, dans ces pays sont exploitées non seulement par le capital commercial, mais aussi, par le régime féodal, et que cette armée, cette forme d'organisation, les Soviets, peut être employée dans ces conjonctures. L'idée est simple et peut être appliquée non seulement à la société prolétarienne, mais aussi aux conditions de l'existence paysanne, féodale et demi-féodale. Nos expériences sur ce terrain n'ont pas été fort riches, mais les discussions, qui ont eu lieu dans la commission, où de nombreux représentants des colonies étaient présents, nous ont prouvé définitivement et absolument que nous devons baser la résolution de l'Internationale communiste sur ce fait que les conseils des paysans, les conseils de ceux qui sont exploités, peuvent être une ressource, non seulement dans les pays capitalistes, mais aussi dans une société précapitaliste, et que c'est le devoir absolu des communistes et de ceux qui se disposent à organiser des partis communistes, de propager l'idée de conseils de paysans et des conseils de travailleurs. »

Complétons ce discours de Lénine par quelques extraits des *Thèses et additions sur les questions nationale et coloniale* adoptées par le II^e Congrès de l'Internationale communiste (juillet 1920) à la suite de ce discours et de celui de Roy.

« 1° — La fixation exacte des relations de l'Internationale communiste et du mouvement révolutionnaire dans les pays qui sont dominés par

l'impérialisme capitaliste, en particulier de la Chine, est une des questions les plus importantes pour le 2^e Congrès de l'Internationale communiste...

« 6° — ...Grâce à la politique impérialiste qui a entravé le développement industriel des colonies, une classe prolétarienne dans le sens propre de ce mot n'a pas pu y surgir, bien que, dans ces derniers temps, les métiers indigènes aient été détruits par la concurrence des produits des industries centralisées des pays impérialistes.

« La conséquence en a été que la grosse majorité du peuple s'est trouvée rejetée dans la campagne et obligée de s'y consacrer au travail agricole et à la production des matières premières pour l'exportation.

« La conséquence en a été une rapide concentration de la propriété agricole dans les mains soit des gros propriétaires fonciers, soit du capital financier, soit de l'Etat. De cette manière s'est créée une masse puissante de paysans sans terre, et la grande masse de la population a été maintenue dans l'ignorance.

« Le résultat de cette politique est que, dans ceux d'entre ces pays où l'esprit révolutionnaire se manifeste, il ne trouve son expression que dans la classe moyenne cultivée... »

« 7° — Il existe dans les pays opprimés deux mouvements qui chaque jour se séparent de plus en plus : le premier est le mouvement bourgeois démocratique nationaliste, qui a un programme d'indépendance politique et d'ordre bourgeois; l'autre est celui des paysans et des ouvriers ignorants et pauvres pour leur émancipation de toute espèce d'exploitation...

« 9° — Ce serait certainement une grosse erreur que de vouloir appliquer immédiatement les principes communistes à la question agraire dans les pays orientaux. Dans son premier stade, la révolution dans les colonies doit avoir un programme comportant des réformes petites-bourgeoises, telles que la répartition des terres. Mais il n'en découle pas nécessairement que la direction de la révolution doive être abandonnée à la démocratie bourgeoise. Le parti prolétarien doit au contraire développer une propagande puissante et systématique en faveur des soviets et organiser des soviets de paysans et d'ouvriers... »

(Nous citons le discours de Lénine et les thèses du 2^{me} Congrès de l'I.C., d'après les extraits qui en furent faits pour une brochure publiée en 1927 (?) par la Section Coloniale Centrale du parti communiste français au Bureau d'éditions sous le titre : *Le communisme et la question nationale et coloniale par Lénine, Staline et Boukharine*).

N'est-il pas permis de conclure que la lecture de ces textes ruine un des principaux arguments sur lesquels ont fondé leur thèse ceux qui croient en un Mao hérétique et indépendant du Kremlin?

La Mandchourie entre Pékin et Moscou

L'OPINION occidentale a fini par retenir à peu près le nom des principaux dirigeants de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires. Elle ne s'est pas encore habituée à ceux des chefs de la Chine Rouge, exception faite de Mao Tsé Toung et de Chou En Lai. Aussi peu de gens ont-ils prêté attention à l'absence prolongée signalée ici ou là d'un des principaux dignitaires du nouveau régime chinois : Kao Kang, chef du gouvernement de la Mandchourie.

Il suffit d'énumérer les titres et les fonctions

de ce personnage pour en mesurer l'importance.

Au début de cette année, il était :

— Membre du Comité central, membre du Bureau politique du Parti communiste de Chine et membre de son secrétariat ;

— Président du gouvernement de Mandchourie ;

— Commandant et commissaire politique de l'armée rouge de Mandchourie ;

— Vice-président du gouvernement central chinois que préside Mao Tsé Toung. (A la vice-prési-

dence, figuraient avec lui et figurent encore Chou Deh, chef de l'armée rouge chinoise et Liou Chao-Chi, secrétaire général du C. C. du P.C.) ;
— Chef du Plan quinquennal chinois, inauguré en 1953.

Kao Kang occupait donc, dans la hiérarchie chinoise quelque chose comme la troisième ou la quatrième place après Mao Tsé Toung.

Soudain, au début de cette année, on apprit que Kao Kang avait adopté une « *position anti-parti* ». Aucune explication supplémentaire ne fut donnée, mais le nom de Kao Kang disparut des journaux chinois ; on ne le vit plus paraître dans les manifestations officielles : il n'assistait pas (pour ne pas remonter plus haut) à la réception offerte par Mao Tsé Toung aux travailleurs anglais, et ceux-ci n'eurent pas l'occasion de le rencontrer lors de leur voyage en Mandchourie. Si Kao Kang n'est pas mort physiquement, sa « mort politique » semble certaine.

Cette élimination dont nous ne connaissons ni les circonstances ni les causes immédiates, revêt assurément une signification politique.

A l'époque où l'on essayait si obstinément et si habilement de faire passer le mouvement communiste chinois pour un mouvement des réformateurs agraires, ceux qui propageaient cette thèse invoquaient volontiers la personnalité de Kao Kang. Il avait, en effet, commencé sa carrière révolutionnaire comme chef des guerillas paysannes dans sa région natale du Chensi, sans appartenir au P.C., auquel il n'adhéra qu'en 1926. Il avait fondé un Soviet autonome dans cette province longtemps avant l'arrivée de Mao Tsé Toung au bout de sa « Longue marche ». Kao Kang n'avait aucune formation doctrinale : ce n'est qu'en 1935 qu'il apprit à lire et à écrire.

Depuis la victoire communiste en Chine, le mythe des réformateurs agraires n'a plus cours et pour cause. La disparition de Kao Kang devrait priver d'un de leurs derniers arguments, les avocats de cette thèse.

Kao Kang et la pénétration soviétique en Mandchourie

Lors du dernier congrès du P.C. chinois, en avril 1945 à Yen-an, Mao Tsé Toung rendit hommage à Kao Kang qui figurait à ses côtés au Praesidium : « *Je vis au nord du Chensi depuis cinq ou six ans, mais je ne peux pas me comparer au camarade Kao Kang dans ma connaissance des conditions de la vie dans cette région ou dans mes relations avec le peuple de cette région.* »

Lorsque en 1948, l'armée rouge chinoise se lança à la conquête du pays, Kao Kang fut nommé le chef militaire et politique de la Mandchourie. Il se trouva immédiatement des théoriciens du « *caractère indépendant du communisme chinois* » pour expliquer que « *cet homme fort avait été placé à ce poste par Mao pour garder fermement cette région sous le contrôle chinois* ». (Robert C. North : *Kuomintang and Chinese Communist Elites*, 1952).

Ainsi, croyait-on confirmer la thèse de l'antagonisme soviéto-chinois. Mais, si cette affirmation était exacte, on devrait interpréter l'actuelle élimination de Kao Kang comme la preuve de la disparition du contrôle chinois de la Mandchourie, que les Soviets y sont maîtres, et donc que Mao se comporte maintenant en satellite. Mais c'est ce que l'on se garde bien de faire.

Il est pourtant indéniable que Moscou s'est implanté de plus en plus en Mandchourie depuis 1948. En juillet 1949, à la surprise générale, on apprit de Moscou l'arrivée dans cette ville d'une délégation des « *autorités démocratiques popu-*

laires de Mandchourie » conduite par Kao Kang en personne et venue pour conclure un traité commercial avec le gouvernement soviétique. Quelques jours plus tard, un accord commercial valable pour un an était conclu : il prévoyait des échanges de marchandises et de matières premières, sans donner (ce silence est habituel) aucune indication sur la quantité et sur les prix.

L'affaire était d'autant plus surprenante que l'U.R.S.S. entretenait des relations diplomatiques avec la Chine nationaliste et qu'elle avait, avec elle, par-dessus le marché, un traité d'amitié et d'alliance, conclu en 1945, toujours valable en 1949. D'autre part, à ce moment (juillet 1949) Mao Tsé Toung n'avait pas encore proclamé sa République populaire de Chine, et Moscou ne pouvait faire valoir l'argument de l'existence de l'Etat de Mao. Mais le Kremlin ne s'embarrassait pas pour si peu. Le gouvernement nationaliste de Canton protesta auprès du gouvernement soviétique, en invoquant le traité de 1945. Staline ne daigna même pas répondre. Quant à Mao Tsé Toung, son agence officielle d'information salua la conclusion de cet accord commercial.

On ne tarda pas à s'apercevoir que le traité passé avec l'U.R.S.S. était du type des « *traités inégaux* » conclus avec les autres satellites : environ 60 % de la récolte furent envoyés en direction de l'U.R.S.S., ce qui provoqua la pénurie du blé dans plusieurs régions du pays, et priva en outre le reste de la Chine du blé que lui fournissait d'ordinaire la Mandchourie. En contrepartie, les Soviets firent cadeau à la Mandchourie d'une certaine quantité de machines et d'appareils industriels qui provenaient en réalité du butin qu'ils avaient fait en Mandchourie en 1945!

Le 25 janvier 1950, Dean Acheson, alors secrétaire d'Etat américain publiait un document sur l'emprise soviétique en Mandchourie, établi d'après les renseignements apportés par Angus Ward, consul américain à Moukden : « *L'influence soviétique dans les forces militaires en Mandchourie est généralement reconnue : les communistes chinois ont accepté ouvertement la participation soviétique. Le rôle soviétique dans la police secrète de Mandchourie est également constaté. L'U.R.S.S. a obtenu des droits spéciaux en navigation et en pêche en Mandchourie ; elle assume le transport civil aérien ; elle contrôle et dirige les installations industrielles à Dairen, Harbin et Chia Mussu ; elle contrôle les forces hydrauliques de la centrale hydro-électrique de Yalu ; elle contrôle et dirige plusieurs mines de charbon et d'or. Les fabriques de voitures à Cha Ho Kon, les constructions navales de Dairen et les fabriques de sucre à Dairen sont toutes sous le contrôle militaire soviétique...* »

En janvier 1950, était signé le premier traité soviéto-chinois. Il ne mettait nullement fin à la présence soviétique en Mandchourie. Au contraire, en vertu de ses dispositions relatives à l'aide technique et économique de l'U.R.S.S., c'est dans les régions limitrophes de l'U.R.S.S. et en premier lieu en Mandchourie que doit se constituer la puissance industrielle chinoise. Aussi, Kao Kang ne dut certainement pas sa nomination à la direction à une compétence quelconque en matière économique, mais au fait qu'il exerçait le pouvoir en Mandchourie où devaient être accomplis certains des travaux les plus importants.

Il est impossible de dire si un rapport existe entre l'implantation soviétique en Mandchourie et la disparition de Kao Kang. Mais il n'est pas douteux que la Mandchourie, bien que politiquement restée sous l'administration chinoise, se développe économiquement comme une partie intégrante de l'immense espace soviétique en Extrême-Orient.